

ESTIMACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

INFORME FINAL

Consultor: Jeremias Lachman¹

JUNIO 2022

¹ Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Facultad de Ciencias Económicas, UBA-CONICET. Correo: jeremiaslachman@gmail.com

Resumen ejecutivo

Este trabajo aborda la transformación digital (TD) y la incorporación de tecnologías 4.0 en el sector de maquinaria para la industria de alimentos (MplA) en Argentina. Las cadenas globales de alimentos están transitando desde hace casi dos décadas cambios sustantivos a partir de mayores controles sanitarios, el requerimiento de sistemas de trazabilidad, así como también la posibilidad de ofrecer un producto a medida de los gustos y preferencias de una demanda cada vez más segmentada. Esto pone de manifiesto una mayor necesidad de equipos para el procesamiento de alimentos que empleen herramientas digitales, con funciones crecientemente automatizables.

En Argentina, el complejo de fabricantes de MplA está integrado por algo más de 200 firmas (220 siguiendo una base de datos elaborada por un grupo de cámaras empresariales), empleando a más de 4000 trabajadores y con una localización preponderante en Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, también hay importantes polos productivos de MplA en Mendoza, CABA, Córdoba y Entre Ríos. El sector está integrado por diversos subsectores, algunos focalizados en maquinaria para verticales específicos de la industria de alimentos (e.g., carnes, lácteos, bebidas, etc.) y otros de uso horizontal (e.g., refrigeración, cintas transportadoras, etc.).

La inserción internacional del sector fue muy importante hace 10 años atrás, con una gran cantidad de firmas que obtenían más del 50% a través de exportaciones. Los principales destinos fueron (y son) los países de la región de AMLAT, aunque también en algunas ocasiones África y países del Este de Europa. En la actualidad solo un número muy acotado de firmas sigue participando de forma dinámica en los flujos de comercio internacional. Centralmente el contexto macroeconómico adverso limitó las posibilidades exportadoras.

Para este estudio se realizaron 24 entrevistas, 12 de estas con referentes sectoriales (e.g. directores de cámaras empresariales, referentes del INTI, etc.) y las restantes 12 a empresas nacionales dedicadas al desarrollo de MplA. En todas las entrevistas se utilizó cuestionarios semiestructurados, las cuales fueron grabadas y luego transcritas para su análisis e interpretación.

En el informe se presenta información estadística inédita del sector de MplA, que incluye tanto a los actores locales como internacionales. Sin embargo, la falta de un mayor número de informes sectoriales y datos oficiales limitaron las posibilidades de profundizar aún más la caracterización estructural.

El proceso de TD estuvo presente en todas las empresas entrevistadas, aunque fue posible segmentar las firmas en dos grupos: uno de alto avance y otro de mediano avance en lo que respecta a la incorporación de tecnologías digitales. En el primer grupo de firmas (llamadas en este trabajo "cóncores") este proceso no solo consistió en la adquisición de un mayor número de herramientas del nuevo paradigma productivo, sino que también una implementación más integral en las diversas áreas funcionales del negocio. Dentro del segundo grupo de firmas (los llamados acá "alpinistas") el uso de estas tecnologías fue más acotado y estuvo más focalizado a tareas puntuales.

Si bien existen matices significativos, los *drivers* de la adquisición de tecnologías digitales o de base 4.0 estuvieron ligadas a factores de demanda (i.e. clientes que solicitan dispositivos o funciones específicas en los equipos que compran), sectoriales (i.e., mantener una cartera de productos que sea competitiva frente a lo que hacen otras empresas del sector, ya sean estas nacionales o extranjeras), así como también para mejorar aspectos micro (e.g., reducir costos, mejorar la eficiencia de ciertos procesos, etc.). El uso de algunas de estas herramientas digitales y/o de base 4.0 además les permite a las empresas ofrecer equipos con funcionalidades específicas y de una calidad superior.

Del trabajo de campo emerge que el proceso de gestión de la TD ocurrió mayoritariamente de forma poco coordinada al interior de las empresas, tanto entre cóncores como alpinistas. Además de la falta de información sobre qué tecnologías digitales y 4.0 las empresas podrían estar adoptando dadas sus características, también se verifican dificultades para abordar la gestión de este cambio. Es decir, los problemas no son solo sobre qué adquirir, sino cómo hacerlo de modo articulado con la situación actual en términos de la TD actual en la firma.

Tanto los proveedores especializados de equipamientos digital y 4.0, como los compradores de la MplA fueron fuentes centrales de transmisión de información. Adicionalmente, se identificó procesos de vinculación mucho más virtuosos entre proveedores especializados y fabricantes de MplA con estadíos avanzados de TD, mientras que los alpinistas (firmas con menos avances en la incorporación de tecnologías digitales) hubo mayores dificultades en el trabajo con los proveedores especializados. Entre este último grupo de empresas emergió como un obstáculo a la TD la existencia de proveedores con una oferta que no esta acorde con sus demandas.

Los clientes de los fabricantes de MplA locales mostraron un interés dispar en lo que respecta a la adquisición de equipos con tecnologías digitales y 4.0 embebidas. Mientras que aquellos que están altamente insertos en cadenas globales de valor fueron quienes más demandaron equipos con herramientas de nueva generación, aquellos de baja o nula participación en el comercio global estuvieron típicamente muy poco interesados en la compra de equipos con tecnologías emergentes.

Del trabajo también emerge la necesidad de ampliar y mejorar los programas de apoyos financiero que son otorgados desde el sector público para fomentar el avance de la TD y la incorporación de herramientas 4.0. Esto involucra la demanda de mayor financiamiento a proyectos asociativos, como también la necesidad de mejorar la estrategia de llegada a firmas menos avanzadas en la TD, las cuales típicamente no acceden a los fondos públicos.

El fortalecimiento del capital humano también emergió como una necesidad de peso para el sector a la hora de enfrentar los desafíos de la TD. Esto abarca requerimientos de mayores calificaciones en temas técnicos que son específicos en los trabajadores con tareas en la planta, así como también en otras áreas funcionales del negocio (e.g., I+D, ventas, administración, etc.).

El impulso a la TD en el sector de MplA requiere de espacios de articulación entre actores públicos y privados, en la cual se incluya no solo a los fabricantes de estos equipos, sino que también a sus proveedores de tecnologías digitales y 4.0 así como también a los compradores de estas máquinas, es decir, las empresas de procesamiento de alimentos. En paralelo, la implementación de políticas públicas debería contener elementos focalizados según los distintos estadíos de TD que estén experimentando las firmas, por ejemplo, como elementos especialmente diseñados para aquellas con un grado de avance alto, medio y bajo.

Finalmente, el sector de MplA en argentina se encuentra en estos momentos lanzando una marca nacional, de forma tal de mejorar el posicionamiento de todos los fabricantes de estos equipos tanto en el plano internacional como local. Sería de vital importancia que la TD gane espacio en la agenda de la marca sectorial de modo tal de ampliar los espacios de coordinación público-privado, así como también entre privados.

Índice	
Resumen ejecutivo	2
1. Introducción	6
2. Maquinaria para la industria de alimentos: caracterización del sector	7
2.1. Segmentos de mercado y principales productos	7
2.2. El sector de maquinaria para la industria de alimentos a escala global	9
2.3. El sector de maquinaria para la industria de alimentos en Argentina	11
3. La agenda de transformación digital en el sector de MplA	14
4. La demanda de TD en el sector de MplA en Argentina	16
4.1. Panorama de instituciones y políticas clave en la agenda de transformación digital del sector de MplA	16
4.1.1. Iniciativas transversales de apoyo privadas y público-privadas al desarrollo de la Industria 4.0	16
4.1.2. Las políticas de financiamiento a escala nacional con aplicaciones en la Industria 4.0	19
4.2. Caracterización de la agenda de transformación digital en el sector productivo de MplA en Argentina	20
4.2.1. Panorama general de la TD en el sector de MplA	20
4.2.2. El proceso de TD a nivel de empresa	23
I. Adopción de tecnologías por área funcional del negocio	24
II. Relevancia asignada a las tecnologías por su impacto en la competitividad del negocio	33
III. Gestión y gobernanza de la transformación digital y de la incorporación de tecnologías 4.0	34
IV. Fuentes de información y generación de capacidades tecnológicas en las firmas	35
V. Financiamiento de la transformación digital y de la incorporación de herramientas 4.0	37
VI. Los drivers de la TD en el sector	37
VII. Los obstáculos enfrentados en el proceso de adopción de tecnologías digitales y 4.0 en el sector	39
5. Síntesis de los principales hallazgos, espacios de mejora y líneas de acción	40
6. Referencias	44
7. Anexo	45
Anexo I. Listado de referentes sectoriales entrevistados	45
Anexo II. Listado de referentes entrevistados del sector privado	46

Anexo III. Rasgos estructurales de las firmas estudiadas	46
Anexo IV. Formulario para entrevista a referentes institucionales	49
Anexo V. Cuestionarios de entrevistas en profundidad	50
Anexo VI: Códigos del sistema armonizado de comercio internacional	52

1. Introducción

Los proveedores de la industria de alimentos, en particular aquellos que desarrollan maquinarias y equipos, están en las puertas de un conjunto de nuevos desafíos y oportunidades económicas. Diversas transformaciones y procesos ocurridos en las últimas décadas a nivel global, incluyendo el crecimiento demográfico y de ingresos en varias zonas de África y Asia, la necesidad de producir alimentos y bioenergías de manera más sustentable, la emergencia de nichos de mercado donde se pagan precios diferenciales por bienes producidos bajo ciertas condiciones o con determinadas características funcionales y la creciente difusión de sistemas de trazabilidad, estándares sanitarios o de otro tipo, suponen un nuevo conjunto de desafíos para la industria de alimentos a nivel global, pero también local (Crespi et al., 2017; Ardila et al., 2019). Esto indudablemente incide en los equipos y maquinarias requeridos para atender estas crecientes demandas.

En suma, este sector, al igual que ocurre con la industria en términos generales, se está viendo ampliamente impactado por el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, las cuales son capaces de transformar múltiples procesos productivos, así como también posibilitan el diseño de nuevos productos, los cuales incorporan prestaciones y/o funcionalidades novedosas (Albrieu et al. 2018; Basco et al., 2018). Esto supone un renovado desafío para las empresas locales, signado tanto por la necesidad de mejorar sus niveles de productividad en planta, la gestión empresarial en sus diversos ámbitos, así como también poder atender las nuevas demandas tecnológicas que hoy piden sus compradores (Albrieu et al., 2019).

La transformación digital (TD) y la Industria 4.0 en las firmas puede ir desde la incorporación de sistemas de integración o la instalación de equipamiento (o robots) para la automatización de procesos, pasando por la utilización de equipos que recopilan datos de procesos -para la posterior generación de indicadores e informes técnicos a partir de estos-, o bien, la utilización de dispositivos autónomos e interconectados para la realización y monitoreo de tareas relativamente complejas -e.g., a partir de equipos de Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés). A su vez, estas tecnologías también ofrecen herramientas para la simulación de procesos productivos, el diseño, escaneo e impresión 3D, entre otros, los cuales posibilitan el ahorro de grandes costos. En suma, la incorporación de tecnologías digitales en productos habilita a que los usuarios de estas máquinas tengan, por ejemplo, la posibilidad de implementar sistemas de trazabilidad mucho más precisos y sofisticados a lo largo de sus propias cadenas, o bien que los sensores embebidos y los softwares provistos puedan automatizar procesos y recolectar información valiosa. En términos de la gestión empresarial, la TD posibilita la incorporación de software específicos, por ejemplo, en lo que respecta a los sistemas de integración, orientados a mejorar la coordinación al interior de las distintas unidades funcionales del negocio, así como también a lo largo de la cadena de valor (relación proveedor-cliente).

A nivel internacional, empresas líderes del sector de maquinaria para la industria alimenticia se han beneficiado de la adopción de tecnologías digitales para ofrecer productos que mejoran la trazabilidad, realizan seguimiento y control de calidad en los alimentos, pero también en sus propias plantas al reducir pérdidas y desperdicios, o bien, al automatizar un número creciente de tareas. Por ejemplo, Siemens ofrece equipamiento para la industria de la cerveza², la producción de azúcar³, la industria

² Ver <https://new.siemens.com/global/en/markets/food-beverage/beereries.html>

³ Ver <https://new.siemens.com/global/en/markets/food-beverage/sugar.html>

láctea⁴, entre otras, con componentes de IoT para posibilitar esquemas de producción más flexibles y eficientes. A su vez, estos equipos suelen contar con sensores que evalúan permanentemente los niveles de funcionamiento, generando alarmas, por ejemplo, cuando algún dispositivo requiera tareas de mantenimiento.

En Argentina, solo un grupo reducido de empresas han comenzado a dar sus primeros pasos de esta transformación digital, preponderantemente aquellas que operan más cerca de la frontera técnica, típicamente también insertas en mercados externos. A modo de ejemplo, hay casos exitosos a nivel local en empresas que desarrollan maquinaria para la industria láctea, los frigoríficos, empaquetadoras de fruta fresca o cámaras de frío para la industria pesquera. La incorporación de estas tecnologías constituye un gran desafío para el sector, el cual acumuló capacidades tecnológicas centralmente en áreas de metalmecánica, con poca vinculación con el mundo de la electrónica y el software, ejes conductores del nuevo paradigma.

De este modo, el objetivo del presente trabajo es caracterizar la situación actual en términos de la incorporación de tecnologías 4.0 en las empresas locales del sector de maquinaria para la industria de alimentos (MplA), identificar los *drivers* de este proceso, así como también las principales barreras que estas firmas deben abordar para profundizar (o en algunos casos, iniciar) su proceso de reconversión tecnológica. Adicionalmente, en el trabajo se proponen líneas de acción que podrían incentivar la adopción de estas tecnologías. Este proceso constituye un elemento central para la competitividad y supervivencia a futuro del sector, tanto en el mercado doméstico como de las exportaciones.

Para este trabajo, además de la utilización de fuentes secundarias de información (datos estadísticos de fuentes oficiales, trabajos sectoriales previos, etc.) se realizaron un total de 24 entrevistas semiestructuradas, 12 de estas con referentes del sector -e.g., líderes de cámaras sectoriales, directores de institutos de apoyo al sector, etc.-, y otras 12 entrevistas con empresas locales del sector de MplA. Todas las entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas para su análisis.

El documento se estructura en cinco secciones. En la sección dos se presenta una caracterización del sector de MplA, en la cual se destacan los principales segmentos de mercado, los principales productos, así como también algunos de los modelos de negocio predominantes. En esa misma sección se presentan estadísticas inéditas sobre el sector a escala global y también local. En la sección tres, se presenta las principales tendencias en la TD del sector de MplA a escala global. En la sección cuatro se presentan los resultados del trabajo de campo y finalmente en la sección cinco las principales conclusiones del estudio, en donde se identifican los espacios de mejora y las líneas de acción que podrían implementarse para promover la TD en el sector.

2. Maquinaria para la industria de alimentos: caracterización del sector

2.1. Segmentos de mercado y principales productos

Existe una amplia variedad de equipamiento y maquinaria utilizada en la industria de alimentos. Esto se debe tanto a las distintas industrias abocadas a la elaboración de alimentos (las cuales tienen demandas específicas), así como también a las diversas fases o etapas productivas que típicamente engloban a este conjunto de cadenas. En

4

Ver <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b55626dafebeb4b63f0a2e78b12115722f7dd6a5/vrfb-b10009-00-7600-dairy-industry-en.pdf>

términos generales, el ciclo de la industria de alimentos inicia con el ingreso a planta de la materia prima -la cual tiene como característica intrínseca el hecho de ser perecedera, y por lo tanto puede demandar algún tratamiento especial para su conservación-, y finaliza con el envasado, enfriado y distribución final del producto (ver Figura 1). En el medio, podrán ocurrir una amplia variedad de procesos productivos, los cuales van a depender del tipo de industria. Por ejemplo, mientras que en el sector de fruta fresca el proceso propiamente industrial se basa en la selección, limpieza, abrillantado y empaquetado de la fruta, en los frigoríficos, el proceso industrial es más extenso. En este último caso, el proceso inicia con el noqueo del animal, pasando al proceso de desollado (extracción del cuero) y separación de las vísceras, sangre y otros subproductos, para luego continuar en la llamada “etapa limpia” de donde se obtienen los diversos cortes de carne y otros subproductos (e.g., grasa, huesos, etc.). A su vez, tanto en el caso de la fruta como de la carne, estos productos también pueden continuar su proceso de transformación industrial en otros derivados, por ejemplo, desde jugos, aceites esenciales, cáscara deshidratada hasta mermeladas para el caso de la fruta, o hamburguesas u otros embutidos en el caso de la carne. En paralelo, en todas las industrias alimenticias modernas se utiliza algún tipo de sistema de trazabilidad, de forma tal de poder identificar la procedencia del producto. Esto supone la utilización de equipamiento específico para cada una de las etapas requeridas en el ciclo productivo, las cuales se presenta de forma estilizada en la Figura 1.

Figura 1. Principales etapas productivas en la industria

Fuente: elaboración propia

Además del equipamiento específico que cada subsector de la industria de alimentos demande para las etapas presentadas en la Figura 1, también será necesario el uso de cintas transportadoras, equipamiento para la aplicación de frío⁵ y/o de calor, los cuales deberán operar con velocidades muy específicas de enfriado/calentado, así como también máquinas de envasado. Si bien la necesidad de estas máquinas es, por lo general, transversal a la industria de alimentos, resulta habitual que su diseño y requerimientos técnicos estén adaptados a cada subsector.

De este modo, las empresas que desarrollan bienes de capital para la industria de alimentos podrán estar especializadas en algún tipo de maquinaria específica -e.g., solo máquinas para el noqueo bovino-, o bien, disponer de un set más amplio productos, pudiendo llegar a la instalación de plantas “llave en mano”. A su vez, estos equipos muchas veces tienen que ser diseñados o bien adaptados según los requerimientos de cada cliente. De hecho, por lo general la producción de maquinaria en este sector suele ser “a pedido”.

Por otro lado, el sector de maquinaria para la industria de alimentos está integrado por un conjunto de firmas que suelen estar especializadas subsectores específicos, ya sean estos aplicados a verticales específicos o bien, de uso transversal en todas las cadenas

⁵ Si bien luego del envasado se suele aplicar frío para conservar los productos, en algunos casos también podrá ser necesario el enfriado en las primeras etapas del ciclo.

alimenticias. A continuación, la Figura 2 presenta los principales segmentos que integran a este sector.

Figura 2. Principales segmentos verticales y horizontales del sector de MplA

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar que si bien resulta habitual que las firmas se especialicen en alguno de estos segmentos -ya sea vertical u horizontal-, también podrá ocurrir que, a partir del desarrollo de capacidades tecnológicas en algún área específica, las firmas desarrollen alguna línea especial de productos para algún segmento distinto al core. En particular esto es frecuente con equipos donde las adaptaciones para una u otra industria son menores, por ejemplo, en el caso de máquinas CIP (Cleaning In-Place) pueden ser diseñadas para la industria de la leche, pero también son utilizadas de forma amplia en las plantas que elaboran bebidas, por ejemplo.

También puede ocurrir, tal como se mencionó, que el desarrollo de equipamiento para la industria de alimentos no sea la única unidad de negocios de las firmas. Esto resulta particularmente frecuente en las empresas que desarrollan equipos de los segmentos horizontales, dado que otros sectores también podrán demandar equipos similares. Por ejemplo, los equipos de refrigeración también son utilizados en el sector de gas y petróleo, en la industria farmacéutica, en el desarrollo de productos de línea blanca para uso doméstico o en cadenas de HORECA, mientras que las cintas transportadoras y las máquinas de envasado se utilizan en prácticamente la totalidad de las actividades industriales.

2.2. El sector de maquinaria para la industria de alimentos a escala global

El complejo productivo que engloba la elaboración de máquinas para la industria de alimentos difícilmente pueda ser enmarcado dentro de un sector en sí mismo. Por el contrario, está integrado por un conjunto de firmas, donde si bien algunas podrán estar especializadas en el desarrollo de equipos para la industria de alimentos, muchas otras también podrán abastecer a otros sectores. Esta situación deriva en que sea dificultoso contar con estadísticas sectoriales consistentes a escala global (así como también local). No obstante, en términos generales, se estima que el mercado de maquinaria para la industria de alimentos tiene un valor aproximado de USD \$50 mil millones, con un ritmo de crecimiento interanual que ronda el 6%. Si bien la pandemia del Covid-19 implicó una fuerte contracción del sector, la recuperación también fue rápida. Los

principales factores que motivaron esta performance corresponden a: i) un sostenido crecimiento de la industria manufacturera de alimentos a escala global; y ii) una aceleración en el proceso de cambio tecnológico en el sector de maquinaria para la industria de alimentos, lo que permite ganancias de eficiencia en sus adoptantes⁶. Por el contrario, según los reportes sectoriales mencionados en la última nota al pie, los factores que acotaron el crecimiento en el sector fueron: i) volatilidad del precio del petróleo; ii) escasez de mano de obra calificada, particularmente a partir ciertas dificultades en sectores industriales por contratar a especialistas en áreas de tecnologías digitales (quienes tienden a conseguir mejores remuneraciones en el sector de servicios basados en conocimiento), y; iii) precios fluctuantes de las materias primas, componente que representa entre el 15% al 20% del costo total.

A continuación, se presenta la estimación del tamaño del mercado actual, así como también el pronóstico de crecimiento de cara al 2025⁷.

Gráfico 1. Tamaño de mercado global (actual y a futuro) en miles de millones de USD y tasa de crecimiento

Fuente: elaboración propia a partir de The Business Research Company (2021)

De cara al futuro, uno de los factores centrales que se espera que expliquen el crecimiento pronosticado del sector de maquinarias para alimentos a nivel global es el gran proceso de renovación tecnológica que está experimentando el sector (The Business Research Company, 2021). Por ejemplo, la mayor difusión de tecnologías tales como la impresión 3D, la inteligencia artificial y el Big Data se están utilizando tanto en el proceso de fabricación de la maquinaria, como también para la incorporación de nuevas funcionalidades en la misma dando como resultado una mayor productividad, menores costos operativos y mayores márgenes. Por ejemplo, según una encuesta global realizada por The Economist Intelligence Unit en 2018, alrededor de 90% de los ejecutivos corporativos consideró que la inteligencia artificial (IA) tendrá un impacto positivo en el crecimiento de la empresa y el 86 % de los encuestados consideró que la IA ayudará a mejorar la productividad⁸. En esta misma dirección, las aplicaciones IoT

⁶ The Business Research Company (2021); Barnes Reports, 2022a, b y c.

⁷ Esta estimación de mercado fue elaborada por *The Business Research Company* (2021), consultora privada y una de las principales fuentes consultadas en el sector de maquinaria para alimentos.

⁸

Ver <https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insigh>

también se están integrando de forma creciente, lo que habilita el desarrollo de servicios tales como el monitoreo remoto, sistemas de retroalimentación central, etc. Las aplicaciones móviles, los sensores avanzados y el software integrado también crearon nuevas oportunidades para las empresas en este mercado.

Según las estimaciones de Global Research & Data Services (2021) los países líderes en el desarrollo de maquinaria para la industria de alimentos son, previsiblemente, Estados Unidos, Unión Europea (centralmente, Alemania e Italia), así como también Reino Unido y China. Brasil es el mayor exportador de maquinaria para alimentos de la región.

El Gráfico 2 presenta el market share a escala global (The Business Research Company, 2021). Tetra Laval (Suiza) es la mayor corporación global de este sector, siendo el desarrollo de maquinaria para el envasado su principal segmento de negocio. Le siguen en importancia las firmas Kroones (Alemania) y GEA Group (Alemania), ambas dedicadas también al desarrollo de maquinaria para el envasado y el llenado de bebidas, y Buhler Group (Alemania) quien tiene una amplia oferta de maquinaria para el sector alimenticio.

Gráfico 2. Principales corporaciones del sector según market share, 2020

Fuente: elaboración propia a partir de The Business Research Company (2021)

2.3. El sector de maquinaria para la industria de alimentos en Argentina

Argentina cuenta con un complejo y dinámico entramado productivo abocado a la fabricación de máquinas para la industria alimenticia⁹, el cual además de tener una larga

[ts/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx](https://www.businessresearchcompany.com/blog/ai-artificial-intelligence-discussion-paper)

⁹ Cabe destacar que este complejo productivo difícilmente pueda ser considerado en términos estrictos como un sector económico, dado que se trata de un conjunto de empresas dispersas, con trayectorias tecnológicas de distintos tipos. En suma, mientras algunas empresas podrán estar estrictamente enfocadas al desarrollo de maquinarias para la industria alimentaria, otras verán en este segmento una unidad de negocios específica dentro de un abanico más amplio de

trayectoria local, cuenta con experiencias exitosas de exportaciones, mayoritariamente a países de la región. Se trata de un complejo productivo conformado casi que exclusivamente por PyMES las cuales están altamente organizadas -e.g., hay nueve cámaras empresariales- y con objetivos claros de promover una mayor inserción externa, reconfigurase a partir de los nuevos desafíos tecnológicos y desarrollar una marca país. En Argentina, también hay presencia de un grupo acotado de filiales de multinacionales, las cuales llevan a cabo procesos de producción en el ámbito local, estando altamente integradas con otros proveedores locales.

Este sector genera, en promedio 4.000 puestos de trabajo y está integrado por algo más de 200 PyMES¹⁰, valores que permanecieron estables, aunque con oscilaciones, desde el año 1996 hasta el 2019. A su vez, estas firmas están radicadas en un número acotado de provincias, liderado por Buenos Aires y Santa Fe. El Gráfico 3 que figura a continuación muestra la distribución territorial de este sector considerando los valores para 2019.

Gráfico 3. Distribución geográfica de las empresas de maquinaria para la industria de alimentos, año 2019

Fuente: Elaboración propia con base en OEDE-SIPA

Tal como se mencionó, este complejo productivo está integrado por firmas que están especializadas en algunas industrias alimenticias específicas, mientras que otras desarrollan equipamiento de uso transversal. Dentro del primer grupo, se destacan las firmas que desarrollan equipamiento y maquinaria para el segmento de: i) carnes (centralmente para frigoríficos bovinos, pero también porcino, aviar y para la cadena de la pesca); ii) lácteos, esto es incluyendo equipamiento para tambos, usinas lácteas y elaboración de subproductos; iii) frutas, incluyendo equipos para el empaquetado en fresco de la fruta y para la elaboración de derivados industriales (e.g., extracción de jugos, secado de cáscara, etc.); iv) panificadoras, involucrando la producción de hornos industriales, amasadoras, etc., y; v) elaboración de bebidas. Con respecto al grupo de firmas que desarrollan equipos de uso transversal se destacan los segmentos de la

clientes. A pesar de lo ecléctico de este entramado de empresas, cabe destacar que en el trabajo nos referiremos a este complejo productivo como sector económico.

¹⁰ Este valor emerge de OEDE-SIPA, considerando el complejo agrupado en el código CIIU a 4 dígitos 2925, cuyo título es "Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco". Adicionalmente, a partir de una base de datos elaborada por un grupo de cámaras empresariales, hemos podido identificar 220 empresas de MplA.

industria del frío (e.g., equipos de refrigeración, compresores, condensadores, paneles aislantes), cintas transportadoras, equipos de envasado y otras máquinas de uso generalizado en la industria. El Gráfico 4 que figura a continuación muestra esta distribución por segmentos según una clasificación realizada por actores del sector local.

Gráfico 4. Firmas por principales segmentos (en %)

Fuente: elaboración propia a partir de información provista por referentes del sector

El Gráfico 5 que figura a continuación, muestra la distribución geográfica de las empresas de MplA según la clasificación de segmentos de la Figura 2. Se observa una relativa especialización, por ejemplo, con Santa Fe como un polo preponderante en equipos para la industria cárnica y láctea, Mendoza en frutas y hortalizas, Buenos Aires en envasado, cintas transportadoras y panificación.

Gráfico 5. Participación provincial en los segmentos de MplA (en %)

Fuente: elaboración propia a partir de información provista por referentes del sector

El modelo de negocios de estas empresas puede ser muy variado, donde conviven firmas que únicamente producen para la industria alimenticia con otras que también proveen equipos a otras industrias. Por ejemplo, en el caso de las empresas de refrigeración, no solo van a poder atender a diversos segmentos de la industria alimenticia, sino que también, en algunos casos, desarrollan equipos para el sector de gas y petróleo, o inclusive para la industria farmacéutica.

A su vez, la fabricación de estas máquinas y equipos suele llevarse a cabo por pedido, sin que sea habitual la “producción en serie”. Por otro lado, mientras algunas firmas están especializadas en la fabricación de un número muy acotado de máquinas y equipos, también existen firmas locales capaces de atender proyectos “llave en mano”. En términos generales, la amplia mayoría de las firmas producen y diseñan sus equipos, venden repuestos, y también suelen ofrecer servicios de posventa.

Con respecto al comercio exterior, el sector se destaca por contar con un gran número de empresas que han tenido algún tipo de ventas en el extranjero en los últimos diez años. Sin embargo, la inserción externa de este complejo se redujo sensiblemente en los últimos años, llegando a valores de exportaciones totales algo superiores a los USD \$11 según datos de COMTRADE. A pesar de esta performance negativa, existen experiencias de exportación en todos los segmentos de este complejo, tal como se indica en la Tabla 1 a partir de información sectorial.

Tabla 1. Firmas exportadoras por segmento del complejo productivo (en %)

<u>Segmento</u>	<u>% de firmas exportadoras</u>
Empaquetadoras	77,4%
Panadería	65,3%
Intercambiadores de calor	34,2%
Lácteos	80,0%
Carne	46,7%
Frutas	60,0%
Helados	100,0%
Avicultura	25,0%
Bebidas	50,0%
Total	61,8%

Fuente: elaboración propia a partir de información provista por referentes del sector

3. La agenda de transformación digital en el sector de MplA

Las tecnologías 4.0 son consideradas como un nuevo paradigma tecno-productivo sobre el cual confluyen e interactúan diversas tecnologías emergentes, destacándose entre las más importantes los sistemas de integración, los robots inteligentes, la Internet de las cosas (IoT por su sigla en inglés), la manufactura aditiva, el Big Data, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la simulación de entornos virtuales, y la ciberseguridad (Basco et al., 2018). En términos generales se basa en un conjunto de tecnologías de propósito general las cuales están transformando la actividad productiva de manera transversal, incluyendo la producción industrial (de donde se deriva el nombre Industria 4.0), la producción de recursos naturales (ya sean estos recursos renovables o no renovables), así como también a los servicios.

A escala internacional, no se han identificado estudios que hayan analizado el nivel de adopción de estas tecnologías en el sector de MplA. Sin embargo, diversos informes sectoriales señalan que, si bien el proceso es reciente, existen importantes avances en esta materia, particularmente por parte de las grandes corporaciones del sector. Las motivaciones detrás de la TD en este sector estarían asociados a diversos factores: una mayor demanda por equipamiento inteligente por parte de los fabricantes de alimentos (los clientes) -e.g., para la detección anticipada de desperfectos técnicos, para mejorar los sistemas de trazabilidad, etc.-, la búsqueda interna de las empresas de MplA por reducir costos operativos en los procesos, mejorar las etapas de I+D (incluyendo al diseño de partes y piezas) o alcanzar mayores niveles de eficiencia operativa en lo que respecta a los diversos ámbitos de gestión empresarial (e.g. vinculando las áreas de compras, con producción y relacionamiento con clientes) e incluso reducir el consumo energético y de agua potable, así como también mejorar el tratamiento de efluentes. Esto último ha tomado fuerza en relación a regulaciones medioambientales cada vez más estrictas.

Puede afirmarse que las tecnologías 4.0 y sus aplicaciones disponibles para el sector de MplA son similares a las que se pueden observar en otros sectores industriales. Este paradigma productivo emergente se basa en los campos de conocimiento científicos y tecnológicos propios de la inteligencia artificial, Big Data y IoT. A su vez, los desarrollos en *cloud computing* y *cybersecurity* generan las condiciones estructurales para que los diversos desarrollos tecnológicos puedan emerger y penetrar en los mercados. Como corolario, la aplicación de tecnologías 4.0 en este sector permite el viraje hacia sistemas de producción modulares, compatibilizando la versatilidad con la estandarización.

El avance de la frontera tecnológica 4.0 en el sector de MplA se manifiesta, tal como ocurre en otros sectores, en innovaciones de proceso y de producto (Basco et al., 2018). A partir de entrevistas con referentes del sector de MplA en el ámbito nacional y la revisión bibliográfica a escala internacional, entre las principales aplicaciones 4.0 en procesos productivos en el sector bajo estudio se destacan:

- i) el uso de robots -e.g, para el traslado de piezas dentro de la planta, para la soldadura y/o montaje de piezas, etc.
- ii) la identificación por radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés) se emplea para recopilar de forma autónoma y en tiempo real datos sobre lo que está ocurriendo en todo momento en el proceso de producción, permitiendo así la detección temprana de fallas, mejorar los sistemas de trazabilidad internos facilitando así el cumplimiento de normas técnicas, etc.
- iii) los exoesqueletos, los cuales mejoran la calidad de las tareas que deben llevar a cabo los trabajadores, reduciendo así la incidencia de lesiones u otros accidentes laborales¹¹.
- iv) la fabricación aditiva se emplea para la reproducción de partes y piezas, posibilitando también su adaptación a diversas especificidades, y está siendo ampliamente utilizada para el diseño de prototipos y la realización de pruebas técnicas.
- v) la simulación en entornos virtuales se emplea centralmente para el testeo y análisis de diversos productos y/o procesos productivos -e.g., desde nuevos productos hasta líneas de montaje- pudiendo evaluar aspectos de desempeño técnico logrando así mejoras en los procesos de desarrollo tanto de productos como de procesos, al tiempo que también se puede utilizar para el entrenamiento y capacitación de operarios, entre otras múltiples actividades.

¹¹ Los referentes consultados mencionaron que los exoesqueletos podrían aplicarse a los procesos productivos del sector, pero desconocían casos reales en los cuales estos desarrollos se estuviesen aplicando. En todos los casos fue señalado como una herramienta de mucho menor impacto productivo que las otras mencionadas en el párrafo.

- vi) la realidad aumentada tiende a utilizarse para anticipar y corregir posibles errores en la producción de bienes industriales -e.g., alguna pieza que está fuera de las especificaciones-, así como también para mejorar el codesarrollo de equipos con clientes.
- vii) los sistemas de integración están orientados a la transmisión de información en forma automática y permanente entre las diversas áreas que conviven en una empresa sustituyendo así los software específicos por división, incidiendo centralmente en la gestión y toma de decisiones integrales¹², pudiendo también estar estos sistemas vinculados con proveedores y/o clientes¹³.

Con respecto a la aplicación de tecnologías 4.0 para el desarrollo de productos se trata de un universo mucho más amplio, dado que las aplicaciones y nuevas funcionalidades que se pueden incorporar a los bienes de capital son muy diversas y variadas. Entre las principales funcionalidades se puede destacar:

- i) el desarrollo de maquinaria y equipos interconectados e inteligentes, que permiten a los usuarios (en este caso, empresas de la industria alimentaria) mejorar la productividad en planta a partir de procesos ingenieriles crecientemente autónomos.
- ii) sistemas de realidad aumentada para servicios de venta y posventa.
- iii) sensores y otros dispositivos electrónicos interconectados para monitorear el funcionamiento y anticipar posibles fallas en equipos.
- iv) dispositivos electrónicos con aplicaciones en los sistemas de trazabilidad, entre otros.
- v) dispositivos autónomos que reducen el impacto ambiental de la industria -e.g., en términos del consumo energético, de agua, tratamiento de efluentes, etc.-, facilitando así el cumplimiento de regulaciones locales y/o internacionales.

4. La demanda de TD en el sector de MplA en Argentina

4.1. Panorama de instituciones y políticas clave en la agenda de transformación digital del sector de MplA

4.1.1. Iniciativas transversales de apoyo privadas y público-privadas al desarrollo de la Industria 4.0

Si bien la adopción de tecnologías digitales y herramientas 4.0 es incipiente en Argentina (Albrieu et al. 2019), en los últimos años se ha producido el surgimiento de diversos espacios programáticos y políticas orientadas a fomentar y facilitar la incorporación de este tipo de herramientas por parte de las industrias locales, específicamente en el universo de las PyMES. Cabe destacar que si bien, entre las mismas no hay programas y/o líneas específicas orientadas al sector de MplA para el desarrollo y/o adopción de tecnologías 4.0., las firmas de este sector pueden acceder y beneficiarse de programas tanto privados como público-privados de tipo horizontal. Entre las iniciativas más

¹² Existen, por ejemplo, diversos softwares específicos en áreas tales como en la planificación de recursos -ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning-, en áreas de producción -MES por las siglas de Manufacturing Execution System-, en el relacionamiento con clientes -CRM por Customer Relationship Management-, etc. Dentro del paradigma 4.0, los sistemas integrados vinculan la información que se genera en cada una de estas áreas.

¹³ En la literatura especializada en Industria 4.0 también se menciona la utilización en planta de drones, los cuales pueden estar interconectados a sensores específicos ubicados en la planta de forma tal de llevar a cabo tareas de monitoreo y/o control ante eventuales fallas electrónicas en los equipos. Sin embargo, no se encontró evidencia de que en la actualidad existan este tipo de aplicaciones para el sector de MplA.

relevantes se destacan diversos programas desarrollados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el programa público-privado llamado INDTECH 4.0 y el Centro de Industria X lanzado a partir de una vinculación entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y Accenture. A continuación, se describen estas iniciativas en más detalle.

ADIMRA

ADIMRA implementó diversos programas orientados a fomentar la adopción de tecnologías 4.0 entre sus asociados, los que incluyen a las empresas de maquinarias para alimentos. Estos programas se basaron en seminarios para la sensibilización en tecnologías 4.0, la oferta de cursos y capacitaciones en diversas áreas específicas -esto incluye desde cursos ligados a la gestión de la transformación 4.0 en la industria, hasta capacitaciones aplicadas directamente en áreas técnicas (e.g., impresión 3D)-, asistencia técnica, concursos para PyMES emprendedoras en áreas 4.0, así como también el apoyo a través de la llamada Red de Centros Tecnológicos en los cuales se presta servicios especializados ligados a demandas puntuales de tecnologías 4.0

ADIMRA posee una incubadora a partir de la cual también busca priorizar el desarrollo de la industria 4.0. En este espacio se brinda asesoramiento a emprendedores o empresas con iniciativas ligadas a tecnologías 4.0 que estén en proceso de búsqueda de financiamiento para poder llevar adelante el desarrollo de prototipos y de creación de nuevas empresas (servicios de formulación y gestión de planes de negocios para obtención de financiamiento, vinculación comercial, vinculación tecnológica, asesoramiento productivo y tecnológico, mentorías). Este espacio busca también consolidarse como un programa de innovación abierta, en el cual se pueda vincular las demandas de soluciones 4.0 presentes en la industria con emprendedores que capaces de avanzar en el desarrollo de estas.

INDTECH 4.0

En septiembre del 2020 se lanzó la iniciativa público-privada llamada INDTECH 4.0 -de la mano de SEPyME, la Agencia i+d+i, ADIMRA, INTI y CADIEEL- con el objetivo de transformarse en un *hub* concentrador de la oferta de tecnologías 4.0, así como también un acelerador de la transformación digital para las empresas de metalmecánica del país, entre las cuales se encuentran los fabricantes de MplA. A partir de ámbitos de experimentación, investigación e innovación, el espacio busca acelerar el proceso de adopción de estas tecnologías en las PyMES del sector. Dentro de sus principales programas se destaca IND.Ar 4.0, el cual consiste en un espacio de aceleración de empresas jóvenes que desarrollen soluciones vinculadas a la industria 4.0, en donde se las asiste en la búsqueda de financiamiento y/o de contactos con empresas industriales de sectores estratégicos para la generación de alianzas comerciales y contratos de trabajo. El programa cuenta con un equipo especializado para acelerar las startups a través de formación, mentorías de alto impacto en materia tecnológica y de negocios.

Otro de los programas relevantes en INDTECH 4.0 es el llamado Plataforma IoT. En esta plataforma de acceso libre y gratuito, las PyMEs pueden experimentar soluciones de transformación digital para todo tipo de procesos, productos y múltiples tecnologías de comunicación. Además, los desarrolladores de estas soluciones pueden validar sus nuevos productos y testarlos en esta plataforma, para la cual dispone de herramientas de visualización en diversos dashboards para facilitar su uso. Por otro lado, AMD INDTECH, es una herramienta de autodiagnóstico que le permite a los usuarios conocer el grado de digitalización de su empresa, así como también definir los pasos adecuados para avanzar en la incorporación de estas herramientas digitales.

En INDTECH 4.0 también se ofrecen talleres asociados a temáticas de tecnologías 4.0 y se difunde mediante la página web información potencialmente de interés para empresas que quieran adoptar tecnologías digitales y/o 4.0 en sus empresas. Por ejemplo, líneas de programas de financiamiento público, así como también un portal de búsqueda en temas ligados a este universo -e.g., productos y soluciones 4.0, expertos en tecnologías 4.0, oferta de servicios técnicos 4.0, y la oferta a nivel nacional de cursos y capacitaciones en áreas 4.0.

Centro de Industria X

Centro de Industria X lanzado en 2020 por la UIA y Accenture tiene como objetivo promover la articulación público-privada y entre privados en lo que refiere a innovación 4.0 dentro del entramado industrial local. De este modo, este espacio busca contribuir al diseño de una hoja de ruta para que las industrias locales puedan integrarse de forma plena al nuevo paradigma productivo. Dado que las velocidades y avances de las empresas en esa ruta son disímiles, este espacio busca integrar una agenda de trabajo que incluya tanto a empresas grandes y pymes. El Centro de Industria X brinda los siguientes servicios: i) demostración física de tecnologías 4.0, en donde se presentan casos de aplicación de inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas, impresión 3D, realidad aumentada, big data y analytics, entre otras tecnologías; ii) autodiagnóstico 4.0, para que de manera online, las empresas conozcan su estado de situación en torno a la agenda 4.0; iii) red de expertos 4.0, la cual está integrada por asesores para la formulación de proyectos 4.0 y su implementación. y; iv) plataforma 4.0, el cual opera como un espacio de vinculación tecnológica entre diversos actores del ecosistema.

Otras iniciativas de ligadas al fomento 4.0 (y afines) que fueron realizadas entre ADMIRA y cámaras asociadas del sector:

- la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL), ubicada en El Trébol (Santa Fe), la que opera centros tecnológicos de ADMIRA, se brindan servicios de ensayos técnicos para equipos, apoyo a la certificación de normas técnicas IRAM, apoyo al desarrollo tecnológico -e.g., en tareas de diseño, desarrollo, mejora de equipos, se facilita la vinculación con instituciones intermedias de producción del conocimiento para resolver y/o desarrollar mejoras o nuevos equipos-, asistencia para la formulación y ejecución de proyectos de innovación tecnológica, capacitaciones, así como también servicios de inteligencia comercial.
- la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), que nuclea, entre otras, empresas de MplA localizadas en esa provincia, funciona desde 2021 el Centro Tecnológico Metalúrgico Cuyo (CETEM Cuyo) integrado también por ADIMRA, INTI, y la empresa IMPSA (que cuenta con participación del Estado nacional y el Estado provincial de Mendoza). Si bien este espacio está aún en proceso de formación se espera que en el CETEM Cuyo funcionen las siguientes áreas: laboratorio de ensayos mecánicos, laboratorio de ensayos metalográficos, laboratorio de ensayos no destructivos, laboratorio de ensayos de soldadura tradicional y aulas de formación básica de soldadura.¹⁴
- la Asociación de proveedores de la Industria de la Alimentación (AdePIA), enfocada en mejorar el posicionamiento comercial del sector, se articula con ADIMRA para favorecer el desarrollo del sector, siendo una de las iniciativas más relevantes en curso un proyecto de conformación de una marca país de la MplA.

¹⁴ El proyecto demandó fondos por 3,1 millones de dólares, de los cuales 2,6 serán aportados por la Secretaría de Pymes y Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a través del Programa de Competitividad de las Economías Regionales (PROCER).

4.1.2. Las políticas de financiamiento a escala nacional con aplicaciones en la Industria 4.0

El Ministerio de Desarrollo Productivo cuenta programas de financiamiento que pueden utilizarse por las empresas para la transformación digital y la incorporación de tecnologías 4.0.: el Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), Proyecto 4.0 Soluciona, el Crédito Fiscal para Capacitación PyME y el Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER).

El PAC está orientado a MiPyMEs y otorga financiamiento a proyectos de desarrollo empresarial que busquen incorporar mejoras ligadas a la transformación digital, desarrollo sostenible, calidad, diseño e innovación o desarrollo exportador. Este programa permite solicitar un ANR de hasta \$3.000.000, el cual puede cubrir como máximo el 70% del proyecto. Entre los componentes admitidos para los gastos de estos fondos se destaca la asistencia técnica, la adquisición de bienes de capital relacionados con la asistencia técnica, gastos de legalización o certificación, gastos de formulación y acompañamiento.

El PRODEPO se focaliza en empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria, y permite acceder a ANRs de hasta 60 millones de pesos para proyectos de inversión, representando hasta el 75% del total de la inversión, a subsidios de tasa para créditos otorgados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) o por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y a asistencia técnica por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otra institución con la que el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores mantenga convenio vigente. Se considerarán empresas con proyectos de inversión para abastecer a estos sectores estratégicos de la industria a: autopartismo y motopartismo; minería; tecnología verde; salud; hidrocarburos; transporte ferroviario y naval, movilidad sustentable y aeroespacial; defensa y seguridad; industria 4.0 y; fundición de hierro, acero y metales no ferrosos. En la actualidad hay una convocatoria abierta la cual finaliza el 15 de mayo de 2022.

El programa Proyecto 4.0 – Soluciona otorga ANRs de hasta 15 millones de pesos para desarrollar productos y/o servicios tecnológicos ligados a la economía del conocimiento. Estos recursos pueden ser destinados al pago de activos fijos, activos intangibles (patentes, licencias y marcas), capital de trabajo y gastos de certificaciones y habilitaciones. En la actualidad, la inscripción a este programa se encuentra cerrada.

El Crédito Fiscal para Capacitación PyME ofrece capacitaciones abiertas, cerradas o con asistencia de un Experto PyME para trabajadores, presidente, vicepresidente y socios gerentes de una empresa. Permite recibir un reembolso de entre el 35 al 100% del costo de las actividades aprobadas, según criterios de costo por persona del proyecto presentado, presencia de mujeres en la nómina de capacitación y áreas temáticas estratégicas de capacitación. El reintegro se concreta mediante un certificado electrónico de crédito fiscal, el cual puede ser utilizado para pagar impuestos nacionales o transferirlo a otro CUIT. Además de poder aplicarse sobre el personal en una empresa, este programa también incluye a red de proveedores MiPyMEs, emprendedores, cooperativas de trabajo e instituciones de apoyo. La última convocatoria para acceder a este financiamiento cerró el 31 de octubre de 2021.

El Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER), el cual está orientado a potenciar la competitividad y a promover la capacidad exportadora de las MiPyMEs y cadenas de valor a través de aportes no reembolsables (ANR) para financiar capacitaciones, equipamiento y asistencias técnicas. En particular, cuenta con una línea

especialmente orientada para el fortalecimiento de centros tecnológicos. Esta línea cuenta con dos modalidades, una orientada al financiamiento de la compra de equipamiento y otra para financiar la prestación de servicios. Tal como se mencionó en la subsección anterior, el CETEM Cuyo se vio beneficiado con esta línea de financiamiento.

4.2. Caracterización de la agenda de transformación digital en el sector productivo de MplA en Argentina

En esta subsección se presentan los resultados del trabajo de campo realizado a expertos sectoriales, instituciones y empresas del sector de MplA en Argentina. En la primera parte se provee un panorama general de cómo se está produciendo el proceso de TD en el sector de MplA, identificando rasgos generales de este proceso a nivel sectorial. En la segunda parte, se profundiza sobre las características de la adopción de este tipo de tecnologías y los obstáculos enfrentados a nivel de firma, en base a entrevistas a 12 empresas con altos y medios niveles de adopción de TD y una encuesta realizada por ADIMRA sobre adopción de tecnologías 4.0 a 33 empresas del sector de MplA en el año 2021.

4.2.1. Panorama general de la TD en el sector de MplA

En términos generales, en todos los segmentos que componen al sector de MplA -tanto aquellos aplicados a industrias alimentaria específicas, como también los de uso transversal para la producción de alimentos- resulta posible identificar empresas argentinas que han incorporado tecnologías digitales, ya sea en su fase de producción (e.g., diseño digital de partes y piezas, sensorizado de procesos, simulaciones virtuales, etc.), en la gestión empresarial (e.g., sistemas integrados para la gestión de compras a proveedores, stocks, ventas, etc.), como también en productos (i.e., incorporación de diversos dispositivos electrónicos y software que permite el desarrollo de nuevas funcionalidades).

Considerando el esquema propuesto en la Figura 2 con los principales segmentos verticales y transversales de la MplA, no resulta posible indicar que algún subsector en particular haya experimentado un proceso de TD significativamente más acelerado que otro. En cada uno de estos, sin embargo, la TD está siendo liderada por un subconjunto de empresas que ya se encontraban relativamente más cerca de la frontera técnica, muchas de las cuales también gozan (o gozaron) de cierta inserción en mercados externos.

Un factor relevante para analizar el proceso de TD en las empresas del sector de MplA está ligado al grado de inserción en las cadenas globales de valor que tengan los compradores de estas maquinarias. Tal como se analizará con más detalle en subsecciones siguientes, empresas de la industria alimentaria del ámbito local que tienen como objetivo atender ciertos nichos específicos de mercado donde se pagan precios diferenciales por bienes producidos bajo ciertas condiciones o con determinadas características funcionales, o bien en sectores donde los sistemas de trazabilidad, estándares sanitarios o de otro tipo, adquirieron mayor relevancia, el empleo de máquinas con componentes digitales y herramientas 4.0 adquirió un rol protagónico.

Este fenómeno es transversal a toda la industria de alimentos, tanto a escala global como local. Sin embargo, al menos en Argentina, no todas las firmas de alimentos están igualmente insertas en la cadena global sectorial, conviviendo empresas de baja escala que pueden estar únicamente abocadas al mercado doméstico, y otras mucho más focalizadas en la explotación de oportunidades económicas provenientes de los

mercados globales. Mientras que en el primer grupo de firmas el requerimiento de tecnologías digitales y de herramientas 4.0 es típicamente bajo (puede haber excepciones), lo contrario ocurre en el segundo grupo de empresas. Así, estas necesidades son transmitidas a los proveedores de las maquinarias necesarias para los diversos procesos productivos que conviven en la industria de alimentos.

Sintetizando las tendencias de la TD en el sector, resulta posible destacar que: i) no hay subsectores más avanzados que otros; ii) hay heterogeneidad al interior de cada subsector en términos de TD; iii) en cada uno de los subsector hay un conjunto de empresas lideran el proceso de TD, las cuales a su vez son las que tienen o han tenido mayor inserción internacional y están más relativamente cerca de la frontera tecnológica de sectorial -i.e., previsiblemente, las firmas más competitivas son las que están liderando el proceso de TD.

Todos los referentes de cámaras sectoriales consultados sugirieron la posibilidad de una agrupación aproximada del conglomerado de firmas que proveen MplA en tres bloques: i) firmas con cercanía relativa a la frontera técnica, quienes han más avanzado en el proceso de TD compuesto por entre 5-10% ; ii) firmas que tienen nociones sobre las posibles contribuciones de la TD y han iniciado el proceso de adopción de alguna herramienta específica -e.g., software de gestión-, pero que todavía ven con lejanía su inmersión en el mundo 4.0 integrado por entre 40 y 45% de las firmas, y; iii) empresas que son totalmente ajenas a la TD compuesto el 50% restante de las firmas. Esta caracterización se aplica a su vez a los diversos subsectores que caracterizan al sector de MplA.

Utilizando la clasificación propuesta por Albrieu et al. (2019) (ver Box 1) , las firmas del sector de MplA se clasifican en: cóndores, alpinistas y trekkers (Tabla 2). Los criterios utilizados para la segmentación son: i) las capacidades tecnológicas internas de las firmas (alto, medio y bajo) y ii) el tamaño y sofisticación de la demanda de los clientes (alto, medio y baja). A continuación se describen cada uno de ellos.

Box 1. Panorama de la TD en el sector manufacturero argentino

El trabajo “Travesía 4.0: Hacia la transformación industrial argentina” realizado por Albrieu et al. (2019) es uno de los pioneros en relevar y caracterizar la adopción de tecnologías 4.0 en la industria argentina. Con ese fin se realizó una encuesta a 307 empresas industriales nacionales. Los sectores incluidos fueron: i) alimentos procesados; ii) siderurgia y metalmecánica; iii) vehículos livianos y piezas y accesorios; iv) textil; v) maquinaria agrícola, y; vi) biofarmacéutica.

Los resultados muestran que, en términos de adopción de tecnologías ligadas a la Industria 4.0 en Argentina, el proceso es incipiente y recién se encuentra dando sus primeros pasos. Sin embargo, en el trabajo mencionando se destaca una importante heterogeneidad al interior del entramado industrial nacional con respecto a sus avances en este campo. En particular, se destaca el llamado grupo de los “cóndores” (6%) que, pese a no ser enteramente 4.0, se encuentra próximo a la cima tecnológica, los “alpinistas” (45%), grupo que se caracteriza por emplear tecnologías de desarrollo medio y ser activos para cerrar las brechas que lo separan de la frontera tecnológica, y, por último, los “trekkers” (49%), que utilizan tecnologías rezagadas y parecen inactivas frente al cambio tecnológico.

Tabla 2. Clasificación de las firmas de MplA según su grado de TD

		Grado de adopción actual de tecnologías digitales				
		Avanzado	Intermedio	Incipiente		
Capacidades tecnológicas internas a la firma	Alto	“Cóndores” (5-10%)			Alto	Tamaño y sofisticación de clientes
	Medio	“Alpinistas” (40-45%)			Medio	
	Bajo		“Trekkers” (50%)		Bajo	

Fuente: elaboración propia

Cóndores. El grupo de firmas más avanzadas, los cóndores, en términos de la incorporación de tecnologías digitales y 4.0 se trata de un reducido nicho el cual esta mayoritariamente dedicado a la elaboración de maquinaria para industrias altamente insertas en cadenas globales de valor. Tal como se mencionó, esto supone el cumplimiento de ciertos estándares y protocolos específicos, en donde la adopción de las tecnologías bajo estudio se fue volviendo un elemento central. De hecho, en prácticamente la totalidad de los sectores incluidos en la Figura 1 se pueden identificar casos de empresas avanzadas en la adopción de las tecnologías digitales y 4.0. Sin embargo, los referentes entrevistados también destacaron que por más avanzadas que se encuentren estas firmas, tanto a nivel local como regional, ninguna sería líder a escala global. Dentro de este grupo de firmas, la incorporación de maquinaria de CNC se inició hace ya varios años, muchas de las cuales han también podido incorporar en los últimos años robots (e.g., máquinas autónomas para el cortado de piezas a través de laser), software en la mayoría de las áreas funcionales de la empresa (e.g., producción, administración y gestión, comercialización, etc.). De hecho, algunas de estas firmas también comenzaron recientemente a implementar sistemas integrados, de forma tal de articular las diversas áreas de negocio.

Los alpinistas. El grupo de adopción intermedia, el cual constituye entre el 40 al 45% del entramado productivo de firmas del sector bajo estudio, los alpinistas, es caracterizado por los referentes del sector como un conjunto de firmas que recientemente empezó a considerar e implementar tecnologías digitales y herramientas 4.0 puntuales. Se trata de firmas que tienden a contar con software en diversas áreas funcionales del negocio, aunque no en todas. Hace ya varios años fueron adquiriendo y renovando sus equipos productivos, por ejemplo, tornos de control numérico, y recientemente han iniciado a realizar pruebas o han llevado a cabo proyectos específicos de prototipado funcional, impresión 3D, o inclusive a analizar la incorporación de robots para la automatización de algún proceso productivo específico. Este conjunto de firmas suele atender tanto clientes de baja escala que solo elaboran alimentos para la industria local, así como también en algunas ocasiones a otros de mayor tamaño e insertos en mercados externos. La incorporación de tecnología digital en los equipos que venden estas firmas puede estar asociada a la demanda puntual de algún cliente, sin ser esto algo habitual.

Los trekkers. El grupo que se encuentra más rezagado en la adopción de tecnologías digitales y herramientas 4.0, los trekkers, incluye aproximadamente a la mitad de las firmas del sector. Estas tienen clientes que producen alimentos con estándares y niveles de productividad muy alejados de la frontera tecnológica internacional, por lo que, por ejemplo, la utilización de máquinas autónomas es inexistente. A su vez, sus propios procesos de producción también se basan en tecnologías relativamente lejanas a la frontera tecnológica, enfrentando grandes dificultades para el recambio de sus propias maquinarias (por ejemplo, servomotores, mecanizado CNC, etc.). En este grupo reina un gran desconocimiento sobre qué son las tecnologías digitales y cómo estas

herramientas 4.0 podrían implementarse en sus procesos actuales, suponiendo también que esta transformación tiene costos muy elevados.

Cabe destacar, que los grupos de cóndores, alpinistas y trekkers no son estáticos. Según lo mencionado por diversos referentes entrevistados para este proyecto, en los cuatro años hubo una dinámica de relevancia en el pasaje de empresas de baja adopción de tecnologías digitales a media. En particular, se destacó que diversas acciones llevadas a cabo por instituciones sectoriales y/o de coordinación público-privado contribuyeron ampliamente a visibilizar la relevancia de la adopción de tecnologías digitales. Si bien el desconocimiento que hay en la materia es muy amplio, los referentes del sector consideran que los desafíos que plantea la industria 4.0 es un tema consolidado en la agenda a nivel institucional, y por lo tanto hay un interés creciente por parte de los empresarios de entender de que se trata este nuevo paradigma productivo (centralmente entre los grupos de cóndores y alpinistas). Sin embargo, los referentes entrevistados también señalaron que hubo menos empresas que pasaron del segmento medio al alto, con relación a aquellas que lo hicieron del bajo al medio. Si bien el interés en la materia está en ascenso, todavía son muy pocas las firmas que pudieron efectivizar planes sostenidos de incorporación de tecnologías digitales o 4.0. En secciones posteriores del trabajo se profundiza, entre otras cosas, las causas de esto.

Anticipando elementos que serán discutidos con mayor profundidad en secciones posteriores, esta categorización, si bien corresponde a la situación actual con respecto a la adopción de tecnologías digitales y herramientas 4.0, también supone una serie de desafíos de cara al futuro específicos para cada caso. Las necesidades que enfrentan cada uno de estos grupos tampoco son homogéneas, así como tampoco los obstáculos que enfrentan y los recursos disponibles para abordar estas barreras.

4.2.2. El proceso de TD a nivel de empresa

Esta sección se basa en entender el proceso de TD en empresas del sector de MplA de alta (“cóndores”) y media (“alpinistas”) adopción de TD (ver en Anexo III una caracterización general de las firmas relevadas). Las empresas que fueron entrevistadas para este estudio dan cuenta de un sector altamente inserto en mercados internacionales, aunque en algunos casos con una presencia en retroceso producto de la coyuntura macroeconómica adversa.

En términos generales, y antes de analizar la incorporación de tecnologías 4.0 para las diversas áreas funcionales del negocio, cabe anticipar que los resultados muestran dos grupos claramente diferenciables en términos de su adopción de tecnológica. Siguiendo con la clasificación propuesta por Albrieu et al. (2019) y también empleada en la Tabla 2 de este documento, resulta posible destacar la presencia de un conjunto de empresas que iniciaron hace ya algunos años un proceso sistemático de adopción de tecnologías 4.0, pudiendo así ser caracterizadas como los “cóndores” del sector, y otras firmas relativamente más atrasadas en este proceso que identificaremos como “alpinistas”.

Tal como se mencionó anteriormente, no resulta posible ubicar a los cóndores y alpinistas en subsector específicos -e.g. lácteos, carne, refrigeración, etc. Tanto a partir del trabajo de campo llevado a cabo con las empresas del sector como con las cámaras, en todos los subsectores conviven empresas más avanzadas con otras más rezagadas en lo que respecta a las tecnologías 4.0. Por el contrario, un factor central que está asociado al grado de adopción de estas tecnologías son los tipos de clientes que cada uno de este subgrupo de firmas pudo atender. Mientras que los cóndores desarrollan maquinaria para productores de alimentos altamente insertos en las cadenas globales

de valor -ya sea ubicados en el territorio nacional como en el extranjero-, para los alpinistas estos tipos de compradores son menos frecuentes. Para los alpinistas fue más habitual el desarrollo de equipos para firmas de la industria alimentaria de menor escala, dedicadas al abastecimiento de mercados locales -en Argentina o en el extranjero-, y por lo tanto con exigencias y escalas productivas mucho menores.

Resulta pertinente aclarar que la taxonomía de cóndores y alpinistas emerge de los niveles de avances en la adopción de tecnologías 4.0 en términos relativos al ámbito local. Los cóndores, si bien pudieron avanzar de forma sostenida en la incorporación de estas tecnologías también manifestaron en todos los casos que existen en sus respectivos subsectores otras firmas a escala global que están mucho más avanzadas en esta materia. De este modo, si bien los desafíos y obstáculos que actualmente enfrentan estos dos grupos de firmas no necesariamente son los mismos, ambos grupos se enfrentan a espacios de mejora.

En este apartado se analizan la adopción de tecnologías de TD por área funcional del negocio, la relevancia asignada a las tecnologías, la gestión y gobernanza de la tecnología 4.0, las fuentes de información utilizadas, el financiamiento de los procesos de TD, los drivers y los obstáculos a la TD encontrados por las firmas analizadas.

1. Adopción de tecnologías por área funcional del negocio

En el trabajo de campo se les consultó a las empresas por la adopción de tecnologías digitales y herramientas 4.0 en las siguientes áreas funcionales del negocio: i) producción; ii) producto final; iii) I+D; iv) comercialización y ventas; v) posventa; vi) administración y finanzas; vii) cadena de valor; viii) comercio exterior; ix) gestión de talento, y; x) logística. A continuación, profundizamos el análisis para cada una de estas áreas de negocio, distinguiendo cóndores y alpinistas. Dado que ninguna firma respondió haber adoptado las tecnologías bajo estudio en las áreas de gestión de talento, comercio exterior y logística, las excluimos del resto del apartado.

Producción

El segmento de producción se refiere a la incorporación de tecnologías digitales y 4.0 en los procesos productivos. En este plano del negocio los dos elementos que más frecuentemente fueron mencionados en las entrevistas fue el uso de software específicos, la incorporación de robots (o maquinaria con gran cantidad de funciones automatizables), y la incorporación de metodologías KAIZEN u otros métodos de mejora continua.

Con respecto al uso de metodologías KAIZEN u otros métodos de mejora continua de mayor difusión, la encuesta realizada por ADIMRA en 2021 aporta cifras específicas que contribuyen a la caracterización del sector¹⁵. En términos generales los procesos KAIZEN fueron una herramienta de gestión poco empleada, contrario a lo ocurrido a otros procesos de mejora continua más flexibles y relativamente fáciles de adoptar.

Gráfico 6. Adopción de tecnologías KAIZEN y de mejora continua en el sector

¹⁵ La encuesta de ADIMRA de 2021 no distingue a las empresas por su nivel de adopción de tecnologías 4.0, por lo que para estos datos no resulta posible hacer la distinción entre cóndores, alpinistas y trekkers.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta ADIMRA (2021)

A partir del trabajo de campo realizado para este estudio, las metodologías KAIZEN estuvieron más ampliamente difundidas entre los cóndores que entre los alpinistas. Todos los cóndores consultados las habían implementado, mientras que sólo una empresa de las alpinistas. Asimismo, otros procesos de mejora continua o algunos elementos puntuales de KAIZEN fueron adoptados tanto por algunos cóndores como por alpinistas. Esto sugiere que, en términos generales, las metodologías de gestión de “mejora continua” -ya sean estas KAIZEN o no- tuvieron una amplia difusión dentro de las empresas analizadas, aunque con mayor peso entre las más avanzadas en el proceso de TD.

El empleo de software enlatados en producción estuvo presente mayormente entre los cóndores que entre los alpinistas analizados. En términos generales los paquetes que fueron mencionados con más frecuencia fueron MRP, MRP II y CAPP. Estos programas se emplean centralmente para la planificación del proceso productivo, permitiendo también llevar a cabo un control de los inventarios. Por otro lado, también fue frecuente en los dos grupos de firmas, en cuanto a grado de adopción de TD, el uso de software propio para la gestión de los procesos productivos.

El uso de robots en etapas específicas del proceso productivo también fue frecuente en ambos grupos. En particular, múltiples empresas avanzaron con la compra de centros de mecanizado CNC, cortadoras laser CNC, etc. Si bien en algunos casos las firmas pueden tercerizar algunas de estas tareas, dado que la amplia mayoría de equipos se

hacen con piezas a medida (según la demanda del cliente), las máquinas de CNC se difundieron ampliamente en este sector. Mientras que los cóncores empezaron su incorporación hace ya más años, este proceso fue algo más reciente (e.g. últimos 7 años) para los alpinistas. Dado que en este sector no se trabaja en términos generales con productos seriado, el uso de robots colaborativos u otros equipos que tengan mayor grado de autonomía para llevar a cabo diversos procesos de producción fue algo inexistente. Mientras que todas las empresas mencionaron que al menos un equipo de CNC tienen en sus respectivas plantas, ninguna empleó robots colaborativos. De hecho, esto último tampoco fue percibido en el sector como una demanda relevante, al menos para el corto plazo.

Producto

En lo que respecta a la incorporación de tecnologías 4.0 a los productos finales, lo más frecuente entre las empresas relevadas fue el uso de sensores para el mantenimiento predictivo de equipos y para la automatización de determinados procesos. Para el mantenimiento predictivo, los sensores generan datos que son almacenados en la nube y procesados luego por algún software específico (e.g., SCADA). Estos avances en TD fueron mencionados en mayor medida ente los cóncores mientras que algunos “alpinistas” mencionaron tener planes de incorporación de los mismos en el futuro cercano.

Además de los sensores, las máquinas para la industria de alimentos son equipadas con dispositivos llamados “controladores lógicos programables” (o PLC por sus siglas en ingles), los cuales habilitan a las empresas del sector a programar el funcionamiento del equipo y, en algunos casos también a monitorear de forma autónoma su correcto funcionamiento. Estos dispositivos, que combinan hardware y software, permiten transformar a los equipos desarrollados por estas empresas en componentes IoT, crecientemente interconectados, facilitando así, por ejemplo, los servicios de mantenimiento predictivo.

Tal como se desarrollará más adelante, los sensores, PLC y el software que complementa a estos equipos son en todos los casos provistos por proveedores especializados en este tipo de tecnologías. Entre los proveedores mencionados con mayor frecuencia se destaca Siemens, Festo, SMC Corporation, Allen Bradley, Kuka, entre otros. Se trata de corporaciones multinacionales con filiales en el país, quienes brindan estos dispositivos electrónicos para el sector -así como también para otras actividades industriales. Son compañías que, entre otras múltiples unidades de negocios, desarrollan equipamiento necesario para la Industria 4.0.

Entre los cóndores también hubo casos de firmas que desarrollaron maquinarias con funcionalidades automatizables a partir de tecnologías 4.0. Uno de los subsectores que implementaron diversas herramientas basadas en el uso de sensores y brazos robóticos fue específicamente el que desarrolla maquinaria para empaques de frutas y hortalizas, tal como se presenta con más detalle en el Box 2 a partir de la experiencia de los cóndores de este segmento. Por otro lado, en los subsectores de cintas transportadoras y de refrigeración también el uso de sensores y otros componentes electrónicos para la automatización de proceso emerge como un elemento central, por ejemplo, para evitar fallas que potencialmente podría ser causadas por operarios. La incorporación de estos elementos les permite a las empresas diferenciarse de sus competidores, así como también atender exigencias y/o necesidades puntuales de sus clientes.

Box 2. La demanda de tecnologías 4.0 en los empaques de frutas y hortalizas

Los empaques son centrales para poder atender las demandas específicas de los compradores globales de frutas y hortalizas frescas. En estos ingresa la fruta proveniente de los campos, y se lleva a cabo el proceso de clasificación, lavado, control de calidad y acondicionamiento para su venta –esto es el encerado, empaquetado y etiquetado. En este segmento, tradicionalmente intensivo en mano de obra.

Este eslabón es central en la cadena ya que vincula la etapa de producción primaria y la de comercialización. En particular, dado que se trata de productos perecederos, los empaques deben poder garantizar que la fruta y las hortalizas lleguen a destino en buenas condiciones. A su vez, para atender a mercados internacionales exigentes –como la Unión Europea, Estados Unidos o China-, las empresas tienen que ser capaces en sus empaques de poder identificar y segmentar calidades según los criterios establecidos por sus clientes –principalmente tamaño de la fruta/hortaliza, color e inclusive sabor. Además, en las plantas de empaque se inician los tratamientos para garantizar que la fruta/hortaliza llegue a destino con la frescura y el frío demandado por cada mercado. Para esto los empaques están equipados con plantas de frío, centrales para la conservación y para lograr el color óptimo en la fruta.

Por estos motivos, el segmento de empaques es un eslabón sobre el cual las empresas frecuentemente deben invertir. De hecho, en los últimos diez años ha habido un fuerte recambio tecnológico sobre esta actividad, habiendo sido incorporados equipos que, a partir de tecnología electrónica, mejoran el proceso de identificación y segmentación de la fruta según los criterios buscados. Por ejemplo, la cinta transportadora de fruta está equipada con sensores y brazos mecánicos que realizan el proceso de selección. A su vez, las empresas que operan en la frontera tecnológica también cuentan con softwares en los cuales pueden configurar el armado de un batch siguiendo criterios específicos –e.g. no más de un 5% de fruta menor de cierto tamaño y con un determinado color. En este eslabón de la cadena, las empresas también llevan a cabo los procesos de control en materia sanitaria y fitosanitaria, de forma tal de poder cumplir con los requerimientos cada vez más estrictos de las principales plazas comerciales. Disponer de estas capacidades operativas no solo es importante para que una empresa pueda ingresar y permanecer en mercados exigentes, sino que también para poder complementar de forma eficiente dichas plazas con otras de menor exigencia.

Las empresas entrevistadas dentro de este segmento pudieron desarrollar capacidades tecnológicas internas de modo tal de ofrecer a sus clientes -argentinos y extranjeros- equipos que respondan a estas demandas.

De hecho, una de las firmas mencionó que está trabajando en un proyecto que le permitirá determinar la presencia de enfermedades en fruta, a partir de sensores especiales y un sistema basado en el uso de inteligencia artificial. De esta manera podrán ofrecer a sus clientes un servicio de avanzada a escala internacional.

Investigación y desarrollo (I+D)

Con respecto a las tareas de investigación y desarrollo, la incorporación de tecnologías digitales u otras herramientas propias de la industria 4.0 fueron muy frecuentes en un gran número de firmas. Sin embargo, las empresas que pertenecen al grupo de los cóndores no solo llevan más tiempo empleado estas tecnologías, sino que también haciendo un uso crecientemente más integral de las mismas.

La herramienta más difundida en esta unidad de negocio fue el uso de software especializado para el diseño de piezas y/o máquinas (e.g., SolidWorks, CAD-CAM, CAD 3D Inventor, entre otros). La mayoría de los alpinistas analizados utilizaron estas herramientas, así como todos los cóndores. Dentro de este último grupo, tres empresas mencionaron que también utilizaban softwares especializados para, además del diseño digital de partes, piezas o de toda una nueva máquina, también llevaban a cabo simulaciones virtuales, de forma tal de probar y validar diversos aspectos técnicos antes de empezar a trabajar físicamente con algún material.

La amplia difusión de esta herramienta digital en el sector fue también verificada por la encuesta realizada por ADIMRA en 2021. Tal como se presenta en el Gráfico 7, el 85% de las empresas encuestadas empleó algún software para estas tareas, mientras que tan solo el 15% no lo hizo.

Gráfico 7. Software para actividades de I+D

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta ADIMRA (2021)

En el caso de las empresas pertenecientes al grupo de los cóndores, tres de las seis entrevistadas también mencionó la utilización de impresión 3D para tareas de I+D. De todos modos, esto fue mencionado como algo experimental, sin que sea una herramienta del difundida en el sector. Ninguna de las alpinistas mencionó el uso de estas tecnologías.

Comercialización y ventas

En el área de comercialización y ventas lo más difundido fue el uso de software específicos, a partir de los cuales los potenciales clientes pueden solicitar cotizaciones y gestionar diversas tareas ligadas a la compra de un producto. La utilización de estos softwares tuvo menos difusión que aquellos aplicados a otras áreas funcionales de la empresa. Previsiblemente su uso fue más frecuente entre cóndores que entre alpinistas..

Se trata de programas llamados de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM por las siglas en inglés) los cuales están orientados a la gestión y/o administración de la relación con los clientes -e.g. Softland, Cliengo, CRM Go, entre otros. Entre las funcionalidades más ponderadas por parte de las empresas entrevistadas se destacó la posibilidad de configurar las características del pedido, mejorar los tiempos de respuesta a los clientes (algunos softwares tienen funciones básicas de chatbots), ordenar las tareas de los empleados en el área comercial y facilitar el seguimiento del producto desde que se concretó la venta hasta el momento de la entrega.

Por otro lado, dos firmas mencionaron haber contratado a consultoras externas para la captación de nuevos clientes -tanto en el ámbito local como regional- a partir del empleo de herramientas de *business analytics* -para lo cual se emplean técnicas de big data, IA, etc. Si bien se trata de dos experiencias independientes, ambas comenzaron en 2021 y todavía se encuentran en fase exploratoria sin haber obtenido resultados concretos.

Finalmente, dos firmas entrevistadas pertenecientes al grupo de los cóndores mencionaron que tienen prevista la incorporación de un sistema de realidad virtual para la comercialización de sus máquinas. Si bien para ninguna de las dos firmas se especificó cuando se efectivizaría la adopción de esta tecnología, ambos casos señalaron que podría ser de gran utilidad a la hora de co-diseñar el equipamiento con los clientes.

Posventa

La aplicación de tecnologías digitales y herramientas 4.0 en los servicios de posventa fue una práctica frecuente, aunque solo presente en un número acotado de firmas. Tal como se mencionó en el segmento de "Producto", algunas firmas avanzaron con la integración de diversas tecnologías -entre las cuales se destaca la incorporación de sensores, dispositivos electrónicos como equipamiento PLC, y softwares específicos- de modo tal de poder asistir a los clientes con servicios de mantenimiento predictivo. Estas herramientas se complementan con soluciones de computación en nube, donde los datos generados son almacenados y procesados. Se identificaron 5 firmas entre las relevadas que utilizaron la integración de estas tecnologías (4 cóndores y un alpinista).

Cabe destacar que la incorporación de este conjunto de tecnologías a los equipos desarrollados para la industria alimentaria queda sujeto al interés de los compradores.

De hecho, todas las firmas que mencionaron ofrecer estas herramientas para los servicios de posventa indicaron que solo los clientes más grandes -por lo general, empresas insertas en mercados internacionales- son las que solicitan estos equipos. En el caso de la firma que pertenece al grupo de alpinistas que ofrece equipos con esta tecnología mencionó que tuvo tan solo un comprador que estuvo interesado en su adquisición.

Administración y finanzas

En el área de administración y finanzas la incorporación de tecnologías digitales o de herramientas 4.0 pasó centralmente por la utilización de softwares. Esto típicamente estuvo motivado por aumentos en la eficiencia organizativa de la firma, por ejemplo, logrando mejorar procesos y rutinas centrales para el funcionamiento de la empresa.

Todas las firmas entrevistadas reportaron la utilización de algún software para uno o más áreas de administración de la empresa. Dentro de las firmas agrupadas como alpinistas la utilización de estos paquetes estuvo más que nada a orientada a apoyar la gestión de algunas tareas administrativas puntual -e.g., contabilidad-, mientras que entre los cóndores el uso de estos programas de computación cubrió un mayor número de tareas administrativas, inclusive en algunos casos también integrándose con otras áreas funcionales del negocio.

Dentro de este último grupo, hubo cuatro empresas entrevistadas que mencionaron estar utilizando desde hace al menos tres años softwares del tipo *Enterprise Resource Planning* (ERP) y de este modo integrado todas las áreas funcionales del negocio. Entre los softwares mencionados estuvieron Calipso ERP, SAP Business One, TOTVS, entre otros. Constituyen herramientas en la nube que integran todas las funcionalidades empresariales, desde ventas, facturación, pagos y compras, hasta inventarios y control de producción. Por otro lado, una de las empresas entrevistadas perteneciente al grupo de los alpinistas mencionó que recientemente también adquirió un software del tipo ERP de modo tal de avanzar hacia una mayor integración de las diversas áreas funcionales del negocio.

El Gráfico 8, presenta el porcentaje de firmas que utilizó software de gestión, comercialización y atención al cliente a partir de los resultados de la encuesta realizada por ADIMRA en 2021. Cabe destacar que dentro de este gráfico se está incluyendo tanto softwares de administración y finanzas, así como también de comercialización -áreas funcionales del negocio que en este trabajo se presentan por separado.

Gráfico 8. Utilización de software de administración, comercialización y atención al cliente

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta ADIMRA (2021)

Vinculación con proveedores

Para la vinculación con proveedores la mitad de las empresas cóndores entrevistadas emplean software del tipo *Material Requirements Planning* (MRP). Se trata de sistemas de planificación y administración orientados a la producción y al control de inventarios que permiten vincular a la empresa con su cadena de valor, facilitando la articulación con proveedores de los insumos requeridos en el momento oportuno para cumplir con las demandas de los clientes. Por ejemplo, los MRP, en función de la producción programada, sugieren una lista de órdenes de compra a proveedores.

A modo de síntesis, en la Tabla 3 se presenta de forma estilizada las principales herramientas digitales y 4.0 adoptadas por las empresas de MplA en Argentina, distinguiendo entre el caso de los cóndores y de los alpinistas. A su vez, se presentan las principales motivación para la adopción de cada caso. Sobre este último punto se profundiza el análisis en la subsección 3.4.

Los resultados encontrados indican que los cóndores además de estar relativamente más avanzadas en lo que respecta a la industria 4.0, también se caracterizaron por disponer de espacios más consolidados en los cuales se desarrollan capacidades tecnológicas, están más insertas en mercados internacionales, así como también cuentan con un porcentaje elevado de clientes exigentes, los cuales típicamente deben cumplir estándares globales para poder llevar a cabo su proceso de producción en la industria alimentaria. Eso promueve la incorporación de tecnologías 4.0 en diferentes áreas del negocio.

Por otro lado, si bien los alpinistas ya iniciaron de algún modo u otro un proceso de adopción de tecnologías 4.0 (o al menos de algunas herramientas digitales) en sus respectivos negocios, esto ocurrió de un modo mucho menos sistemático y relativamente poco articulado entre las diversas áreas funcionales de la empresa. A su vez, los espacios internos ligados al desarrollo de capacidades tecnológicas ligadas al mundo 4.0 es mucho más acotado.

Tabla 3. Adopción de tecnologías 4.0 y sus drivers por área funcional

Área funcional	Tecnologías		Drivers	
	Cóndores	Alpinistas	Cóndores	Alpinistas
Producción	Softwares específicos, robots (i.e., maquinaria de CNC), y metodologías KAIZEN	Softwares específicos, robots ocasionalmente, y metodologías de mejora continua parcialmente	Reducción de costos, ganancia de eficiencia productiva y mejoramiento de la calidad del producto final	Reducción de costos y ganancia en eficiencia
Producto final	Sensores y dispositivos de PLC, equipos para mantenimiento predictivo, dispositivos de automatización de procesos	Sensores y dispositivos de PLC	Atender demanda de clientes y diferenciar de competidores	Atender demanda puntual de algún cliente
I+D	Software para el diseño de piezas y/o maquinas, simulación virtuales e impresión 3D (de modo experimental)	Software para el diseño de piezas y/o maquinas	Desarrollar productos y/o mejorar procesos, ganar eficiencia en tareas de innovación, mejorar la calidad del producto	
Comercialización y ventas	Software especializado y servicios externos de <i>business analytics</i> (de forma reciente y experimental)	Software especializado (poca adopción)	Mejorar la vinculación con clientes e identificar oportunidades comerciales	-
Posventa	Servicios de mantenimiento predictivo	-	Mejorar la posición de la empresa frente a la competencia y ganar mercados exigentes	-
Administración y finanzas	Software especializado y crecientemente integrado con otras unidades funcionales del negocio	Software especializado	Ganar eficiencia productiva, mejorar procesos internos	
Cadena de valor	Software especializado (poco difundido)	-	Mejorar el aprovisionamiento de proveedores	-

II. Relevancia asignada a las tecnologías por su impacto en la competitividad del negocio

En el Gráfico 9 se presentan los resultados sobre la relevancia asignada por parte de las empresas relevadas a diversas tecnologías digitales y/o herramientas 4.0 para la competitividad de sus negocios. Los resultados se presentan agrupados según lo correspondiente a los cóndores y alpinistas¹⁶.

Gráfico 9. Relevancia asignada a las tecnologías por su impacto en la competitividad del negocio

Fuente: elaboración propia a partir de entrevista con empresas del sector

En términos generales, tanto cóndores como alpinistas consideraron que las metodologías KAIZEN de mejora continua y a los sistemas de integración (es decir, software para integrar las diversas áreas funcionales del negocio, desde la gestión comercial, la administración del negocio, producción, gestión de inventarios, relacionamiento con proveedores, etc.) como las dos herramientas centrales que inciden en la competitividad del negocio. Tal como se presentó en la subsección anterior, los cóndores avanzaron relativamente más en la incorporación de estas tecnologías mientras que los alpinistas estuvieron más rezagados, particularmente en lo que respecta a los sistemas de integración. Esto podría suponer que existe una demanda de esta tecnológica por parte en este grupo de los alpinistas, dado que a pesar de la alta valoración que tienen por estas herramientas, su adopción fue muy baja.

Cabe destacar que, los cóndores tuvieron una alta valoración de aquellas tecnologías digitales y herramientas 4.0 que ya fueron adoptadas; de hecho, la valoración por las mismas fue relativamente más alta que la señalada por los alpinistas. Por ejemplo, el impacto sobre la competitividad del negocio de la robótica, los sensores inteligentes y

¹⁶ Para esta pregunta se empleó una estructura de escala Likert, donde las empresas debían responder entre 0 y 3 según la importancia que tenía cada una de estas tecnologías para la competitividad de sus negocios.

los dispositivos IoT fue visto como algo significativamente más relevante en los cóndores que en los alpinistas.

Este resultado denotaría dos aspectos diferentes con respecto a las potenciales demandas de estas tecnologías por parte de las firmas entrevistadas. Por un lado, existe una experiencia positiva del uso de estas tecnologías emergentes, factor por el cual se podría esperar que se amplie y profundice su incorporación por parte de los ya adoptantes (mayoritariamente los cóndores). Por otro lado, aquellas firmas que aún no incorporaron estas tecnologías, o bien, lo hicieron a una menor escala, tuvieron una valoración relativamente menor. Esto podría sugerir que a mayor incorporación y utilización de estas tecnologías aumentan los impactos percibidos sobre la competitividad del negocio. Por ejemplo, podría ocurrir que a medida que maduren al interior de las firmas los conocimientos requeridos para poder aprovechar enteramente las herramientas provistas por estas tecnologías, también lo hagan los impactos sobre la competitividad.

A su vez, dado que los cóndores llevan más tiempo utilizando estas tecnologías también podría esperarse que esta mayor valoración provenga del hecho de que estas firmas hayan percibido mayores impactos sobre las ventas a partir de la implementación de tecnologías 4.0. Asimismo, dado que estas herramientas también posibilitan mejorar la calidad del producto final, los cóndores al tener como clientes típicamente a empresas relativamente más exigentes con los requerimientos técnicos, la adopción de estas herramientas pudo haber impactado en la ganancia de mercados.

Resulta notorio que las herramientas digitales y 4.0 que se aplican, al menos en este sector, a las tareas de I+D -e.g. gemelos digitales y simulación virtual- tuvieron una elevada valoración en ambos grupos, aunque levemente superior en el caso de los cóndores. La valoración de la impresión 3D también estuvo en la misma dirección, aunque con una brecha más pronunciada a favor de los cóndores. Esto muestra que, en todo el sector, este conjunto de tecnologías aplicadas en las etapas de diseño y desarrollo de los productos tienen una recepción positiva. Acá también podría esperarse que se profundice aún más el empleo de estas herramientas en el futuro cercano.

El empleo de inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo tuvo una valoración alta en el caso de los cóndores, a pesar de que solo relativamente pocos equipos vendidos actualmente ofrecen estos tipos de servicios. De hecho, tal como se mencionó antes, si bien las empresas disponen de estas tecnologías, no todos los clientes prefieren su incorporación.

Finalmente, la computación en la nube fue altamente valorada por ambos grupos de firmas. En paralelo, diversas tecnologías digitales y herramientas 4.0 tuvieron una muy baja valoración por parte de ambos grupos -e.g., el uso de exoesqueletos, drones, etc.- denotando que su impacto en la competitividad del negocio es muy bajo o nulo.

III. Gestión y gobernanza de la transformación digital y de la incorporación de tecnologías 4.0

A continuación, se presentan los principales elementos que incidieron en la gobernanza y gestión a la hora de la adopción de tecnologías 4.0 en las empresas de MplA:

- La gestión del proceso de transformación 4.0 en las empresas entrevistadas del sector fue desarticulado, es decir, sin un plan o proceso de planificación previo. Solo dos empresas mencionaron tener un plan delineado para la adopción de tecnologías 4.0. Estos dos casos (un cóndor y un alpinista), se trató de firmas que contrataron

servicios de consultorías externos de modo tal de evaluar el nivel actual de incorporación de tecnologías digitales y 4.0, así como también disponer de una hoja de ruta de cara al futuro. El diseño de esta planificación responde a la identificación que la TD es un desafío que las firmas deben enfrentar, motivo por el cual contrataron a un experto externo para que los asesore en la identificación de aquellas herramientas que mayor impacto podrían tener en la empresa, así como también delinear una hoja de ruta para el avance hacia tecnologías más sofisticadas.

- Las firmas relevadas no tienen un presupuesto anual destinado a la incorporación de estas herramientas. Por el contrario, el proceso de TD es algo que van evaluando año a año, y se avanza o no con alguna compra puntual según el presupuesto disponible.
- En ninguna firma entrevistada hubo un equipo de trabajo formal que estuviese únicamente especializado en el área de transformación digital y tecnologías 4.0. La mayoría de las empresas mencionaron disponer de algún ingeniero que desde el área de producción (en algunos casos quien también puede ocupar el puesto de gerente de producción, pero en otros casos, algún perfil más junior del área de I+D) adquirió un rol protagónico en liderar el proceso de transformación. A su vez, tanto en los cóndores como en los alpinistas, la decisión de adopción de una nueva tecnología digital o 4.0 se evalúa generalmente entre los directores y/o gerentes de la empresa.
- El proceso de transformación digital y la incorporación de tecnologías 4.0 en prácticamente la totalidad de los casos entrevistados inició en el área de administración y gestión de la empresa. Sin embargo, también hubo un consenso generalizado que el área de producción es donde más se avanzó y donde más necesidades identificadas hay. Esto sugiere que tanto a cóndores como alpinistas la etapa productiva es la que plantea mayores desafíos y donde más espacios hay para la innovación.
- Con respecto a la captación y análisis de datos de diversos procesos productivos para la toma de decisiones, esta práctica estuvo ampliamente difundida entre cóndores, pasando lo opuesto entre alpinistas. El área de producción emergió como la más relevante o donde más interés hay por el análisis de los procesos en base a datos.

IV. Fuentes de información y generación de capacidades tecnológicas en las firmas

En términos de las fuentes de información relevantes para la incorporación de estas tecnologías -es decir, de dónde se enteran sobre las herramientas disponibles y como analizan la factibilidad y otros aspectos relevantes para su adquisición- emergieron diversos espacios entre las empresas entrevistadas. Las principales fuentes de información señaladas fueron los clientes y los proveedores. Los clientes son muchas veces los que acercan a estas empresas necesidades puntuales de equipos, y herramientas digitales o 4.0 que necesitarían incorporar a los mismos. Esta fuente de información fue destacada como muy valiosa, ya que les provee señales precisas y objetivas a las empresas del sector sobre el valor que debería aportar sus equipos.

Los proveedores también ocuparon un rol protagónico en el proceso de transformación digital y en la incorporación de tecnologías 4.0. Tal como se mencionó antes, se trata de corporaciones globales que cuentan con diversas unidades de negocio, siendo una

de estas la oferta de tecnologías para la industria 4.0. Estos actores, que acercan información valiosa, abarcan tanto a los proveedores de hardware que va embebido en las máquinas, así como también las firmas de software de gestión que son aplicadas a las diversas áreas funcionales del negocio¹⁷.

Entre cóndores y alpinistas, sin embargo, hubo respuestas cruzadas con respecto a la percepción de la oferta tecnológica por parte de estos proveedores. En particular, al menos tres alpinistas señalaron que más de una vez se enfrentaron a situaciones en las cuales las tecnologías propuestas por los proveedores de hardware no se ajustaban a las necesidades que ellos enfrentaban. Por el contrario, ningún cóndor señaló esta situación, y tres firmas destacaron que trabajadores del área de producción de sus empresas habían asistido a capacitaciones impartidas por los proveedores de hardware ligado a tecnologías 4.0.

Por otro lado, la asistencia a cursos y capacitaciones por parte de los gerentes o dueños de las empresas entrevistadas también fue destacada como un elemento muy relevante para estar informados sobre las tecnologías digitales y 4.0 que podrían aplicar en sus empresas. Sin embargo, solo tres entrevistados mencionaron haber asistido a cursos formales sobre estas herramientas, aunque prácticamente la totalidad participó de algún otro evento (tipo *webinar*) en los cuales se presentaron y discutieron diversas soluciones digitales y 4.0.

Otras fuentes importantes identificadas en el trabajo de campo fue la asistencia a ferias internacionales y el seguimiento de la competencia. Las ferias operan como una vidriera donde se presenta lo más avanzado en lo que respecta a las tecnologías digitales y 4.0 aplicadas a la MplA. El seguimiento de la competencia también resulta una práctica muy habitual en múltiples sectores económicos, ya que da indicios a los empresarios sobre las nuevas tendencias de mercado.

La vinculación con terceras partes fue muy poco frecuente. En ningún caso se identificó algún proyecto de vinculación entre dos empresas del sector. Sin embargo, más de la mitad de las firmas entrevistadas, tanto algunos cóndores como alpinistas mencionaron haber mantenido algún tipo de vínculo con el INTI por proyectos de innovación. Una de las firmas entrevistadas recibió asistencia por parte de esta institución a la hora de adoptar metodologías KAIZEN de mejora continua, y en otros dos casos hubo personal que asistió a capacitaciones en tecnologías 4.0. Sin embargo, el resto de los casos identificados, los cuales tenían como objetivo recibir asistencia para proyectos de innovación de más largo plazo, si bien se iniciaron conversaciones, no se llegó a firmar los acuerdos específicos, por lo que el vínculo no prosperó. Dos de estas empresas mencionaron que en el pasado si tuvieron vínculos exitosos con el INTI para proyectos de innovación, pero no en áreas de tecnologías 4.0.

Tal como se mencionó, los proveedores de tecnologías digitales y 4.0 no solo tienen un rol protagónico en la trasmisión de información relevante sobre esta materia, sino que también en algunos casos hubo espacios de vinculación entre estos y empresas del sector que derivaron en la ampliación de capacidades tecnológicas. Como se mencionó, hubo espacios de formación para el personal del área de producción de algunas de las empresas entrevistadas provistos por proveedores especializados de tecnologías 4.0.

¹⁷ Cabe destacar que los proveedores de hardware también podrán incluir, si aplica al caso puntual, software específico que se complementa con los equipos y/o dispositivos que ofrecen. Por ejemplo, esto sería el caso a la hora de ofrecer sensores para el mantenimiento predictivo, el cual también estará vinculado a un software específico.

Esto sugiere que estos actores también tienen un rol relevante en la formación de capacidades tecnológicas en el sector.

V. Financiamiento de la transformación digital y de la incorporación de herramientas 4.0

En términos generales, la fuente principal para el financiamiento de la compra de tecnología digital o 4.0 fueron los recursos propios. Tal como se abordará en la sección 3.5, los costos son uno de los obstáculos más importantes señalados por las empresas que limita este proceso de transformación tecnológica. De este modo, el problema que se delinea es uno en el cual hay oferta de financiamiento público (tal como se presentó en la sección 2.1.2) y a pesar de que existe una demanda muy importante por estos recursos, los mismos no son aplicados por parte de las empresas de este sector.

De hecho, ninguna de las empresas entrevistadas mencionó haber sido favorecida por alguna línea de financiamiento público. Una firma mencionó haber solicitado un fondo PAC (uno de los fondos presentados en la sección 2.1.2) para la compra de un software, pero el mismo no fue otorgado. Hubo al menos dos firmas que mencionaron haber obtenido otros fondos públicos, aunque no para la compra de tecnología digital o 4.0. Por el contrario, la amplia mayoría de los entrevistados mencionaron que nunca solicitaron algún financiamiento público para la compra de bienes de capital o para lograr mejoras en la competitividad de sus empresas.

VI. Los drivers de la TD en el sector

A partir del trabajo de campo con empresas del sector, referentes de cámaras empresariales y otros informantes claves se identificó una serie de factores que a rasgos generales motivan la incorporación de tecnologías digitales y 4.0 en las empresas del sector. En particular se identificaron tres tipos de factores: i) de demanda; ii) sectoriales, y; iii) orientados a la competitividad de la firma. Estos drivers afectaron de forma transversal a cóncores y alpinistas, aunque con la presencia de matices para cada caso.

Las demandas de TD por el lado de la industria alimentaria es común a todos los subsectores. Sin embargo, aquellas firmas de manufactura de alimentos que están mayormente insertas en mercados internacionales son las que deben atender demandas crecientemente exigentes de sus compradores -e.g. cadenas de supermercados internacionales- y por lo tanto son las que mayor necesidad tienen por disponer de maquinarias que contengan herramientas digitales y ligadas al mundo 4.0. De hecho, más allá del subsector específico, son los clientes de las firmas de alimentos los que en última instancia motivan la incorporación de las tecnologías acá estudiadas. Tal como se presentó en el Box 1, el caso de la exportación de frutas y hortalizas frescas ilustra una situación paradigmática de cómo las demandas de los grandes compradores de estos productos traccionan la TD a lo largo de toda la cadena. Situaciones similares también estarían presentes en el sector lácteo, cárnico, de cintas transportadoras, etc.

Según las empresas entrevistadas, la TD en la industria alimentaria está asociada a herramientas que les permitan a estas firmas: i) aplicar sistemas de trazabilidad a lo largo de sus respectivos procesos de producción; ii) automatizar procesos productivos¹⁸;

¹⁸ En sectores donde la conflictividad laboral es particularmente alta, por ejemplo, en el caso de los tambos, la oferta de equipos crecientemente autónomos emerge como un factor central para que las empresas proveedoras de estos equipos puedan sobrevivir en el mercado. De hecho,

iii) generar información cuantitativa que contribuya al proceso de análisis técnico; iv) generación de alertas ante eventuales de fallas o desperfectos técnicos.

Cabe destacar que a nivel local existe un nutrido conglomerado de firmas agroindustriales las cuales operan en cercanías a la frontera tecnológica, y están muy insertas en los mercados internacionales de alimentos. Como se mencionó, este grupo de empresas es el segmento que mayor demanda de tecnologías digitales reporta a la hora de incorporar nuevos equipos, en detrimento de otras firmas agroindustriales más rezagadas. El grado de inserción internacional en la cadena de alimentos está vinculado a la demanda de tecnologías digitales dado que estas herramientas contribuyen sensiblemente al cumplimiento de diversos estándares de calidad y/o a la certificación de procesos (e.g. en lo que respecta a las buenas prácticas de manufactura). Estos elementos son cada vez más relevantes para la competitividad de los agronegocios a escala global.

La oferta de equipamiento importado el cual tiene de forma embebida herramientas digitales y tecnologías 4.0 también opera como un elemento que crecientemente incentiva a las empresas locales a adoptar este tipo de tecnologías. Estos factores sectoriales (o mesoeconómicos) resultan particularmente relevantes para aquellas firmas que operan en mercado externos (e.g., exportando a otros países de la región), las cuales están mucho más expuestas a la competencia internacional, viéndose así más forzadas en acelerar su proceso de TD.

Finalmente, el tercer factor que está incidiendo en el proceso de TD en el sector corresponde a elementos microeconómicos. En particular, el uso de robots autónomos (e.g., equipamiento de CNC), sensores u otros dispositivos que permiten la interoperabilidad de equipos en planta, los softwares aplicados a las diversas áreas funcionales del negocio, entre otras herramientas mejoran la competitividad del negocio. Las empresas entrevistadas, en particular las que más avanzaron con la adopción de estas tecnologías, ven que pueden ahorrar costos y mejorar la calidad de sus productos a partir de la adopción de estas tecnologías.

Tal como se mencionó, los drivers para la adopción de tecnologías 4.0 fueron comunes entre cóndores y alpinistas, aunque resulta posible identificar ciertos matices. De hecho, en la Tabla 3 se detallaron elementos específicos para estos dos grupos de firmas. En términos generales, los factores de demanda como *driver* de la adopción tuvieron un impacto más marcado entre los cóndores, dado que son estos los que se ven más expuestos a requerimientos de tecnologías 4.0 por el lado de sus clientes. Entre los alpinistas, por el contrario, este tipo de pedidos fue algo más excepcional. Adicionalmente, dado que son los cóndores son quienes están más expuestos a competidores internacionales, por ejemplo, al competir en alguna plaza extranjera, los factores sectoriales también tuvieron un impacto más fuerte entre este grupo de firmas. Por último, en ambos casos elementos ligados a la ganancia de competitividad al interior de la firma -ahorro de costos, mejoras en procesos de gestión, entre otros- que motivaron la incorporación de tecnologías 4.0, aunque en los cóndores este proceso fue mucho más sistémico e integral entre las diversas áreas funcionales.

este sector de la cadena láctea en los últimos años ha estado experimentando un proceso de fuerte concentración y de un incremento en la escala técnica óptima a la hora del ordeño. Esto derivó en cambios sustantivos en el tipo de equipamiento requerido, viéndose ponderada la aplicación de tecnologías digitales.

VII. Los obstáculos enfrentados en el proceso de adopción de tecnologías digitales y 4.0 en el sector.

Se identificaron obstáculos a la TD de las firmas analizadas de MplA asociados a factores estructurales/institucionales de orden macro, elementos vinculados a las capacidades (RRHH, proveedores, espacios de vinculación externos a la firma), costos (e.g., altos costos de financiamiento) y factores de demanda. A continuación, se aborda en detalle cada uno de estos elementos.

Uno de los problemas centrales que obstaculiza una mayor incorporación de tecnologías digitales y 4.0 es la inestabilidad macroeconómica y la alta inflación. Estos elementos fueron señalados tanto por las empresas entrevistadas como por los representantes de las cámaras empresariales y otros informantes claves del sector. Si bien estos son elementos que exceden a este trabajo, y van mucho más allá de lo que respecta a la TD, los “problemas del día a día” operan dentro de las empresas del sector como un elemento que genera grandes desincentivos para el avance de proyectos de TD. Este factor fue destacado tanto entre los cóndores como entre los alpinistas entrevistados.

Por el lado de los obstáculos derivados de temas de “conocimiento”, un elemento ponderado se vincula con los pocos conocimientos con respecto a lo que implica el sendero de TD en las empresas. Este elemento fue destacado centralmente por parte de informantes claves, y apuntado a aquellas firmas que más rezagadas se encuentran en la adopción de estas tecnologías. En términos generales, estos entrevistados sugirieron que hay muchos casos en los cuales los empresarios consideran que se trata de un conjunto de cambios muy costosos y complejos, los cuales son ajenos a sus capacidades tecnológicas actuales. Sin embargo, también fue señalado por los informantes claves que los diversos esfuerzos de sensibilización que se vienen llevando a cabo en múltiples espacios públicos y privados lograron generar interés en el tema. Si bien esto todavía no derivó en un salto masivo hacia el mundo digital, desde las cámaras empresariales reportan que cada vez reciben un mayor número de consultas sobre temas vinculadas a esta área (e.g., líneas de financiamiento, consultores para que realicen un diagnóstico sobre cual podría ser la estrategia adecuada para avanzar en la TD, etc.). Las entrevistas mantenidas con empresas del sector validan el interés creciente de las firmas del sector por avanzar en la TD y en la incorporación de tecnologías 4.0 de sus negocios.

La falta de recursos humanos con la calificación deseada constituye otro elemento central que dificulta la adopción de tecnologías digitales y 4.0. Este elemento, destacado tanto por cóndores, alpinistas e informantes claves, se materializa tanto en lo que respecta a el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías avanzadas -e.g., inteligencia artificial, big data, IoT-, pero particularmente para el manejo de herramientas menos complejas, por ejemplo, con respecto al manejo de software especializado para tareas de I+D.

Ligado al punto de formación de RRHH, particularmente los referentes de cámaras empresariales y los informantes claves entrevistados identificaron como otro factor que limita un mayor avance en la TD a la escasez de consultores especializados en esta materia que puedan realizar diagnósticos y diseñar estrategias de implementación.

Un elemento que emergió dentro de las empresas agrupadas como alpinistas fue la falta de proveedores especializados, no en lo que respecta al desarrollo del software, sino particularmente en la provisión de sensores u otros dispositivos electrónicos tanto en los procesos de producción en la planta como también para la incorporación de estos en los productos finales. Dado que estos dispositivos muchas veces requieren de un diseño

específico que se adapte a las características de la empresa que lo vaya a incorporar, entre este segmento de firmas se sugirió que la oferta local no siempre se ajusta a sus necesidades.

Por otro lado, los cóndores señalaron que si bien suelen tener espacios de vinculación con sus proveedores de tecnologías digitales y 4.0, algo que denotaría una buena relación entre estas partes, se destacó que estas empresas no ofrecen en el país todas las tecnologías que disponen. Las empresas entrevistadas asocian esta reducida oferta tecnológica en el ámbito local a las dificultades para importar. Esta situación deriva en que competidores extranjeros puedan contar con tecnología más avanzada, y de este modo, por ejemplo, tener ventaja a la hora de conseguir clientes en los mercados internacionales.

Entre los cóndores también se mencionó que, en otros países, estos proveedores de tecnología digital y 4.0 también suelen disponer de programas de financiamiento mucho más desarrollados que lo que ocurre en Argentina. Esto supone un mayor costo para la adquisición de estas tecnologías para las firmas locales, constituyendo otro espacio que pone en desventaja en los mercados internacionales a las empresas nacionales, particularmente a aquellas más avanzadas.

Un elemento común mencionado tanto entre cóndores como alpinistas fue la falta de financiamiento externo para la adquisición de tecnologías digitales y 4.0. Esto redundaba en altos costos para su adopción, dado que prácticamente la totalidad se paga con fondos propios. Sin embargo, tal como ya se mencionó existe una oferta creciente de recursos financieros por parte del sector público (ver subsección 2.1.2), la cual no estaría siendo utilizada por las empresas del sector de MplA.

Finalmente, en las entrevistas con empresas del sector también se destacaron factores de demanda como un elemento que limita la adopción de tecnologías digitales y 4.0, particularmente en lo que respecta a la embebida en la maquinaria. Si bien hay empresas -especialmente dentro del segmento de los cóndores- que destacaron que estas tecnologías están siendo crecientemente solicitadas por parte de sus compradores, también hay casos en los cuales, para abaratar costos, los compradores prefieren no agregar estas herramientas de avanzada. De hecho, mientras que aquellos clientes del ámbito local o internacional que están insertos en mercados externos -independientemente de los subsectores- enfrentan mayores necesidades de contar con tecnologías digitales y de base 4.0, aquellas firmas de la industria alimentaria de menor escala y centrada en mercados domésticos tiende a prescindir de estas herramientas y/o a presentar menor interés por estas.

5. Síntesis de los principales hallazgos, espacios de mejora y líneas de acción

La TD y las tecnologías 4.0 están impactando de forma transversal a todas las cadenas de valor. Este nuevo paradigma en ciernes genera oportunidades y desafíos para todos los actores económicos, en particular para aquellos que, desde países en desarrollo, buscan ampliar su participación en los circuitos globales de comercio e inversión. El sector de MplA en Argentina es un ejemplo puntual de estas tensiones.

De hecho, en todos los segmentos (ver Figura 2) que componen al sector de MplA resulta posible identificar empresas argentinas que han incorporado tecnologías

digitales, ya sea en su fase de producción (e.g., diseño digital de partes y piezas, sensorizado de procesos, simulaciones virtuales, etc.), en la gestión empresarial (e.g., sistemas integrados para la gestión de compras a proveedores, stocks, ventas, etc.), como también en productos (i.e., incorporación de diversos dispositivos electrónicos y software que permite el desarrollo de nuevas funcionalidades). Sin embargo, tanto las empresas más avanzadas en este proceso de transformación (en este trabajo llamadas “cóndores”) como aquellas que lo están menos (“alpinistas”) enfrentan dificultades para poder integrarse a este nuevo paradigma de un modo más virtuoso.

En el sector local de MplA, la TD está siendo liderada por un subconjunto de empresas que ya se encontraban relativamente más cerca de la frontera técnica, muchas de las cuales también gozan (o gozaron) de una fuerte inserción en mercados externos. Este grupo de firmas fueron las que más herramientas digitales y tecnologías 4.0 adoptaron en las diversas áreas funcionales del negocio¹⁹. Por el contrario, las empresas menos posicionadas en las CGV (o con clientes menos insertos en la lógica del comercio internacional) adoptaron un menor número de este tipo de tecnologías, y de un modo menos integrada entre las diversas áreas funcionales del negocio.

Tanto para cóndores como para alpinistas se identificaron los principales drivers que motivaron a la incorporación de tecnologías digitales y 4.0²⁰. En términos generales, es posible agrupar los drivers en tres tipos de factores: i) de demanda; ii) sectoriales, y; iii) orientados a la competitividad de la firma. Estos drivers afectaron de forma transversal a cóndores y alpinistas, aunque con la presencia de matices para cada caso. De hecho, tanto en cóndores como alpinistas mencionaron que el proceso de TD y de incorporación de tecnologías 4.0 inició en el área de administración y gestión de la empresa. Asimismo, se identificó al área de producción como aquel en donde más se avanzó y donde más necesidades identificadas hay para la adopción futura de tecnologías digitales y 4.0.

En simultaneo, la gestión del proceso de transformación 4.0 fue desarticulado, es decir, sin una planificación previa, donde ninguna de las empresas contó con un presupuesto destinado a la incorporación de tecnologías 4.0. De hecho, la falta de información sobre qué y cómo resultaría conveniente avanzar en el sendero de TD emergió como un obstáculo que las firmas enfrentan.

La relación con los proveedores de tecnologías digitales y 4.0 cumplió un rol central tanto como un elemento para la transmisión de información como también para ampliar los conocimientos y habilidades en los trabajadores de las empresas de MplA. Sin embargo, entre los alpinistas fue frecuente que muchos señalaran que la oferta de estos proveedores no siempre resultaba compatible con las necesidades que ellos estaban enfrentando. En paralelo, los cóndores enfatizaron que las grandes corporaciones que desarrollan y ofrecen los productos más avanzados de tecnologías digitales y 4.0 no siempre comercializan en el país sus últimos desarrollos, a los cuales si pueden acceder competidores desde otras partes del mundo. En simultaneo, en otros países estas grandes corporaciones también ofrecen fuentes de financiamiento para la compra de sus equipos 4.0 las cuales no están disponibles en Argentina. De hecho, tal como se

¹⁹ En la Tabla 3 se presentó una síntesis de la adopción de tecnologías 4.0 para las diversas áreas funcionales de la empresa, así como también los drivers de este proceso. En términos generales, las áreas de administración y finanzas, producción, producto final e I+D fue donde más avances hubo. Los cóndores tuvieron un proceso de adopción y uso de estas tecnologías crecientemente más integrado entre las diversas áreas funcionales.

²⁰ En la Tabla 3 se presentó de forma estilizada los drivers para cada una de las áreas funcionales del negocio de las empresas, distinguiendo entre cóndores y alpinistas.

mencionó, típicamente las empresas deben recurrir a fondos propios para adquirir tecnologías digitales o de base 4.0.

Otro elemento que dificulta un ritmo más acelerado para la adopción de tecnologías digitales y 4.0, se asocia con el capital humano, el cual debería ser fortalecido. Tanto en áreas técnicas para puestos en planta como en cargos administrativos y de gestión en las diversas áreas funcionales del negocio, las empresas se enfrentan con una gran falta de trabajadores con los conocimientos necesarios para abordar los desafíos del nuevo paradigma productivo. Además, desde la perspectiva del empleo, esta transformación va a impactar en el mediano y largo plazo sobre las tareas y ocupaciones que vayan a ser demandadas para la elaboración de MplA, lo que implica que puestos hoy existentes dejen de estarlo en el futuro. Esto sugiere que sería necesario empezar a prever cómo podrían reinsertarse en el futuro estos trabajadores.

Otro espacio de mejora que emerge del trabajo se vincula con las posibilidades de obtener financiamiento de fuentes externas a la firma. Como se mencionó, la fuente principal para el financiamiento de la compra de tecnología digital o 4.0 fueron los recursos propios. Si bien el sector público tiene una oferta importante de recursos para estos propósitos, evidentemente las firmas de este sector no pudieron acceder masivamente a estos. De hecho, una proporción significativa de las empresas entrevistadas nunca había podido acceder a estos fondos (ya sea para la compra de las tecnologías acá estudiadas o de otro tipo), dado que nunca los habían solicitado. Mejorar los canales de comunicación con el sector (o las cámaras de representantes) indudablemente podría contribuir a que un mayor número de firmas de MplA pueda acceder a estos recursos.

Tanto en lo que respecta a la industria nacional en general, como al caso del sector de MplA se evidencia la falta de una estrategia nacional para promover la TD y la adopción de tecnologías 4.0 de forma consistente y articulada entre todos los actores de la cadena. La falta de un espacio así dificulta no solo el establecimiento de un diálogo más fluido entre las empresas del sector y los hacedores de políticas públicas, sino que también entre estos y sus proveedores y clientes. Poder articular políticas públicas con los otros actores de la cadena de valor, ya sean estos oferentes de tecnologías digitales y/o 4.0 o los compradores de las máquinas en las cuales estos desarrollan están embebidos podría generar sinergias a lo largo de toda la cadena. Tal como se presenta a continuación, el abordaje de los espacios de mejora identificados en este trabajo no solo debería considerar a las empresas que propiamente desarrollan MplA, sino que también articular programas con los eslabones aguas arriba y abajo.

Finalmente, la Tabla 4 que figura a continuación presenta una síntesis de los espacios de mejora identificados en este trabajo, así como también una serie de propuestas de acción posibles para abordar estos desafíos. En términos generales, se identificaron cuatro segmentos sobre los cuales se asocian diversos espacios de mejora: i) fomento a la adopción de tecnologías 4.0; ii) fortalecimiento del capital humano; iii) financiamiento, y; iv) policy advocacy. Si bien existen elementos comunes entre las políticas públicas que podrían favorecer a conductores y alpinistas, estas también deberían contener elementos focalizados para llegar de forma asertiva a cada uno de estos grupos, así como también al segmento de los *trekkers*, el cual no fue incluido en este estudio. Entre las líneas de acción que son propuestas se incluyen tanto elementos de fomento desde el lado de la oferta, de demanda y otros de articulación entre eslabones de la cadena.

Tabla 4. Síntesis de los espacios de mejora y líneas de acción para promover la TD en el sector de MplA

Espacio de mejora	Línea de acción
1) Fomento a la adopción de tecnologías 4.0	
A) Falta de información sobre el “ Qué? y, Cómo? ”	A.1) Fortalecimiento de los espacios privados y público-privados orientados a fomentar la difusión de tecnologías 4.0 en la industria nacional (e.g. INDTECH 4.0, programas de ADIMRA)
	A.2) Continuar con los programas de sensibilización sobre las oportunidades y riesgos de no avanzar con la incorporación de tecnologías 4.0
	A.3) Ampliación de la oferta de consultores especializados a través de programas de “formación de formadores” u otros espacios para guiar la gestión de la TD
	A.4) Creación de espacios de diálogo con los demandantes de equipos 4.0
B) Falta de proveedores especializados	B.1) Creación de las plataformas y espacios de matchmaking entre proveedores de soluciones 4.0 y firmas de MpIA (e.g., mediante programas de innovación abierta con el PTR o el CTC)
	B.2) Programas de fortalecimiento de proveedores locales especializados en tecnologías 4.0 para la industria (considerando las necesidades en las distintas áreas funcionales de la empresa), e.g., con espacios de incubación/aceleración de soluciones para la I4.0, así como también de “ innovación abierta ”.
	B.3) Mejorar los espacios de vinculación entre empresas industriales y/o proveedores especializados con las instituciones públicas de CyT (INTI)
	B.4) Programas de aftercare para grandes corporaciones proveedoras de tecnologías 4.0 para la industria local
2) Fortalecimiento del capital humano	
A) Necesidad de ampliar las habilidades tecnológicas (adaptación 4.0) en los trabajadores industriales	A.1) Apoyar cursos de upskilling en temáticas específicas a través de cámaras sectoriales (e.g., ADIMRA) y/o instituciones de CyT (e.g. INTI)

	A.2) Lanzamiento de un programa nacional del tipo " <i>finishing school</i> " orientado a habilidades requeridas en la I4.0
B) Requerimientos de actualización de conocimientos y mejores prácticas en distintas áreas funcionales de las empresas (no de base tecnológica)	B.1) Apoyar la ampliación de la oferta de cursos cortos que promuevan la actualización en diversas áreas de gestión (e.g., gerencia, administración y finanzas, producción, comercialización y ventas)
C) Identificación de aquellos puestos de trabajo en riesgo por la difusión de las nuevas tecnologías	C.1) Apoyar estudios que identifiquen puestos laborales en riesgo y que faciliten la reinserción laboral de estos trabajadores
3) Financiamiento de la TD	
A) <i>Mismatch</i> entre la oferta de fondos públicos para la TD y la demanda de estos	A.1) Mantener y/o ampliar la oferta de financiamiento para la TD en el sector y mejorar la difusión de estos fondos
	A.2) Incentivar el otorgamiento de fondos a empresas que nunca utilizaron estas herramientas (e.g., recortar el pedido de información redundante a las empresas, establecer servicios para la solicitud y gestión de fondos para nuevas empresas)
	A.3) Ampliar la oferta de fondos para proyectos asociativos entre actores de un mismo eslabón de la cadena y/o entre eslabones.
4) Policy Advocacy	
A) Fortalecer la estrategia nacional y sectorial para la TD y la I4.0	A.1) Aprovechar la marca país de MpIA para posicionar la TD sectorial
	A.2) Establecer mesas de trabajo sectoriales para la TD y la I4.0 entre sector público, cámaras sectoriales e instituciones de CyT (incluyendo a proveedores y demandantes)
	A.1) Remover las trabas para importación de componentes y equipos asociados a Industria 4.0

6. Referencias

Ardila, S., Ghezzi, P., Reardon, T., and Stein, E. H. 2019. "Modern Agri-Food Markets: Fertile Ground for Public-Private Cooperation". In Moreira, M. M., Stein, E. H.

- eds. Trading Promises for Results: What Global Integration Can Do for Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank.
- Albrieu, R., Basco, A., Brest López, C., De Azevedo, B., Peirano, F., Rapetti, M. y Vienni, G. (2019). Travesía 4.0: Hacia la transformación industrial argentina. Inter-American Development Bank. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/travesia-40-hacia-la-transformacion-industrial-argentina>
- Albrieu, R., Rapetti, M., Brest López, C., Larroulet, P. y Sorrentino, A. (2018). Inteligencia artificial y crecimiento económico. Oportunidades y desafíos para Argentina. Inteligencia Artificial y Crecimiento Económico en América Latina. Buenos Aires: CIPPEC.
- Barnes Reports (2022a). Global Manufacturing & Markets: Global Forecast for Commercial food products slicers (2022-2027 Outlook).
- Barnes Reports (2022b). Global Manufacturing & Markets: Global Forecast for Other industrial food and feed products machinery (2022-2027 Outlook)
- Barnes Reports (2022c). Global Manufacturing & Markets: Global Forecast for Parts_attachments for commercial food preparation machines (2022-2027 Outlook)
- Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D., & Garnero, P. (2018). Industria 4.0: fabricando el futuro (Vol. 647). Inter-American Development Bank.
- Crespi, G., Katz, J. & Olivari, J. (2017). "Innovation, natural resource-based activities and growth in emerging economies: the formation and role of knowledge intensive service firms", Innovation and Development, DOI: 10.1080/2157930X.2017.1377387
- Global Research & Data Services (2021). Global Food, Beverage and Tobacco Processing Machinery Industry to 2026
- The Business Research Company (2021). Food Product Machinery Global Market Competitor Briefing 2021. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/reportsMobile.aspx>

7. Anexo

Anexo I. Listado de referentes sectoriales entrevistados

Listado de referentes del sector que serán entrevistados

Fecha	Nombre y Apellido	Afiliación
25/1/2022	Luis Adur	AdePIA
2/2/2022	Javier Echazarreta	INTI
4/2/2022	Ignacio Venutolo	ADIMRA
11/3/2022	Sergio Drucaroff	UIA

14/3/2022	Fernando Graña	Director del Grupo de Análisis Industrial (UNMDP)
15/3/2022	Luis Adur	AdePIA
21/3/2022	Aldo Costa	ADIMRA
21/3/2022	Guillermo Ferrero	CAFyPEL
25/3/2022	Alberto Marengo	ASINMET
28/3/2022	Silvia Pérez Ibarreta	CAFMEI
28/3/2022	Luciana Cattaneo	CIMR
30/3/2022	Jorge Acevedo	Instituto Argentino del Envase (IAE)

Anexo II. Listado de referentes entrevistados del sector privado

Listado de referentes de empresas entrevistados

Fecha	Nombre y Apellido	Empresa
6/4/2022	Luis Adur	Bombadur
6/4/2022	María Elisa Natella y Dario Burkett	VMC Refrigeración S.A
6/4/2022	Nicolas Vassaro	ARPAN
7/4/2022	José Abreu	ABREU
7/4/2022	Fernando Oregia	Oregia y Conforti
7/4/2022	Martin Goni	IMA TECMAR
8/4/2022	Sergio Rodriguez	HL Rodriguez
12/4/2022	Hernan Zec	Prodol
12/4/2022	Joaquin Liquin	Albion
25/4/2022	Francisco Bianchi, Cintia Bedini y Guillermo Paporello	Bisignano
27/4/2022	David De Blasi	De Blasi
28/4/2022	Luciana Chiachiera	Chiachiera

Anexo III. Rasgos estructurales de las firmas estudiadas

En esta subsección se presentan los datos estructurales de las 12 empresas que fueron entrevistadas a lo largo del trabajo de campo llevado a cabo para este estudio. Estas firmas se ubicaron en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Según lo previsto en el primer informe de avance, se pudo cubrir todos los segmentos que incluyen al sector de MplA. En particular se entrevistó a firmas cuyos principales productos son cintas transportadoras (1), maquinaria para el envasado (1), equipos de refrigeración (2), máquinas y equipos utilizados en la industria frigorífica -tanto bovina, como aviar, porcina y pesquera- (2), equipos aplicados a la industria láctea (1), máquinas para el sector de frutas y hortalizas (3), equipos para la industria de bebidas (1) y maquinaria y hornos para la elaboración de panificados (1).

Cabe destacar que también resultó frecuente en diversas empresas la presencia en más de algún subsector. Más allá de aquellas que desarrollan equipos de uso transversal en el sector -máquinas para el envasado, equipos de refrigeración y cintas

transportadoras-, dentro del grupo de firmas especializadas en algún vertical, también fue frecuente que para aprovechar oportunidades de negocio puntuales, las firmas también puedan ofrecer equipos en otros subsectores distintos al principal²¹. A su vez, dentro de las firmas de equipamiento de uso transversal en algunos casos también desarrollaron equipos para su uso en otros sectores económicos -e.g., en el caso de equipos de refrigeración para la industria de gas y petróleo o la farmacéutica.

Características generales de las firmas estudiadas

Antigüedad. Se trata de firmas que, en su amplia mayoría, se originaron entre la década del 60' y los 70's. Muchos de sus fundadores se vincularon al sector a partir de, primero, la apertura de talleres mecánicos para brindar servicios de mantenimiento a equipos para la industria alimentaria que eran importados. Luego, a partir de la acumulación de capacidades tecnológicas internas y mediante ingeniería reversa fueron diseñando y lanzando al mercado equipos propios. En la Tabla 5 se presentan los datos estructurales de las empresas entrevistadas.

Empleo. Con respecto a la generación de empleo, tal como se presenta en la Tabla 5 en el sector conviven empresas con variados tamaños de plantilla. Siguiendo la clasificación de la Secretaría de Empleo de Nación²², las empresas entrevistadas son pequeñas o medianas. El número promedio si consideramos las empresas entrevistadas es algo superior a los 55 trabajadores por firma. A su vez, prácticamente la totalidad de las empresas mencionaron que en los últimos tres años prácticamente no varió el número total de empleados contratados. Este fenómeno se debió tanto a la situación macroeconómica adversa que atraviesa el sector, pero también, al menos la mitad de las empresas entrevistadas lo mencionaron, grandes dificultades para contratar trabajadores con la calificación deseada. Si bien puede tratarse de operarios que manejen máquinas específicas, los oficios requeridos en este tipo de instalaciones productivas se fue volviendo cada vez más escaso, por lo menos desde hace diez años, según lo referido en las entrevistas.

Propiedad. 10 de las 12 empresas son independientes, es decir, no pertenecen a otro grupo empresarial. De las que parte de un conglomerado de empresas, una de las firmas en 2018 se vendió a capitales italianos, quienes son socios mayoritarios del paquete accionario.

²¹ Por ejemplo, una de las firmas entrevistadas, la cual se especializa en máquinas para la industria frigorífica también desarrolló equipos para la industria de la miel. Si bien esto se inició a partir de un pedido específico de un cliente la firma luego puso en carpeta estos equipos.

²² Según esta clasificación, empresas pequeñas son aquellas que tienen entre 6 y 50 trabajadores y las empresas medianas tienen entre 51 y 200. Ver <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217216/norma.htm>

Tabla 5. Datos estructurales de las firmas entrevistadas

Firma	Año de fundación	Ubicación	Subsector	Propiedad	Empleados	Cambios en la cantidad de empleados en los últimos 5 años	Exportaciones	Principales destinos
ABREU	1978	Mar del Plata, Buenos Aires	Cintas transportadoras	Independiente	Pequeña	Sin cambios	No (pero está en los planes)	-
Albion	1962	Godoy Cruz, Mendoza	Frutas y hortalizas	La firma pertenece a un grupo de empresas. Es independiente y nacional.	Pequeña	Sin cambios	Si	Chile (con oficina comercial). También Colombia, México, Bolivia, Perú, Europa (Bulgaria, Francia y España), Afganistán, Irán, Australia.
ARPAN	1974	Lobos, Buenos Aires	Panificados	Independiente	Pequeña	Creció (100%)	Si	Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos (Miami) y en curso a Venezuela y España.
Bisignano	1952	Las Colonias, Santa Fe	Industria láctea	Independiente	Mediana	Sin cambios	Si	En todo AMLAT, pero hoy centralmente en Chile y México
Bombadur	1972	Avellaneda, Buenos Aires	Bombas para equipos de refrigeración	Independiente	Pequeña	Caída (10%)	Si	LATAM
Chiacchiera	1935	San Lorenzo, Santa Fe	Industria cárnica	Independiente	Pequeña	Sin cambios	Si	Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, algo en Chile.
De Blasi	1996	Maipú, Mendoza	Frutas y hortalizas	Independiente	Mediana	Creció (25%)	Si	España, Chile, Australia, EEUU, Perú, Ecuador, Colombia, México
HL Rodriguez	1980	Lomas de Zamora, Buenos Aires	Industria cárnica	Independiente	Pequeña	Sin cambios	No	-
IMA TECMAR	1994	Mar del Plata, Buenos Aires	Envasado	Es parte de un grupo de empresa, con participación de capitales italianos desde 2018	Mediana	Creció (30%)	Si	Los principales mercados son LATAM y a partir de 2018 EEUU y Europa
Orengia y Conforti	1952	Mar del Plata, Buenos Aires	Envasado (centralmente bebidas)	Independiente	Pequeña	Sin cambios	Si	Brasil
Prodol	1973	Escobar, Buenos Aires	Frutas y hortalizas	Independiente	Mediana	Sin cambios	Si	Chile, Brasil y Perú en orden de importancia. Exportaciones esporádicas a Bolivia, Uruguay, México, Canadá, España, Portugal, Marruecos, Australia, India.
VMC Refrigeración S.A	1961	Rafaela, Santa Fe	Refrigeración	Independiente	Mediana	Creció (25%)	Si	Todo Mercosur y esporádicamente a Centroamérica y Europa del este

Fuente: elaboración propia

Exportaciones. 10 de las 12 firmas reportaron exportaciones en los últimos tres años. Sin embargo, el nivel de inserción externa de las firmas tuvo una gran variabilidad. Por un lado, hay tres empresas que en promedio capturan más del 40% de sus ingresos a través de ventas en el extranjero. Luego, tres empresas reportaron ingresos por exportaciones entre el 15 y el 40% en promedio de las ventas totales, mientras que cuatro firmas indicaron que este tipo de ventas significó menos del 15%. Cabe destacar que dentro de las firmas con ingresos por exportaciones menores al 40%, casi la totalidad de estas indicaron que diez años atrás la situación era muy distinta, con ventas al extranjero mucho mayores. Diversos factores, entre los cuales se destaca la inestabilidad económica y la apreciación cambiaria en términos reales, derivó en la pérdida del peso de las exportaciones dentro de los ingresos totales. De hecho, al menos dos empresas indicaron que si bien entre los años 2007 y 2012 cerca del 80% de sus ingresos provenían de ventas a clientes ubicados en el extranjero y el 20% restante del mercado local, hoy la proporción esta invertida.

Tradicionalmente, los principales destinos exportadores del sector son los países de América Latina. Más allá de la proximidad física y cultural, la escala productiva óptima para la utilización de las máquinas ofrecidas por el sector local es compatible con las demandas de los clientes de la región. Esto, sumado a que las firmas de maquinaria local están abiertas al diseño y desarrollo de sus equipos a medida de lo que el comprador este buscando, derivó en un destacado posicionamiento del complejo local en la región de AMLAT. De hecho, también hay varias firmas que de forma sostenida exportaron a otros países fuera de la región, pero con características similares -e.g., países de Europa del Este o países africanos. Cabe destacar que entre las empresas que reportaron un peso más alto de exportaciones dentro de sus ingresos totales, también registraron ventas a mercados más competitivos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia.

Anexo IV. Formulario para entrevista a referentes institucionales

1. ¿Cuáles son los principales espacios de aplicación de tecnólogos digitales en el sector de maquinaria para la industria alimenticia en el mundo? ¿Cuáles son las mayores demandas de tecnologías digitales en el país según cada uno de los segmentos que componen al sector? ¿Qué empresas lograron ponerse a la vanguardia de esta transformación tecnológica según su criterio?
2. ¿Cuál considera que son los incentivos que tienen las empresas locales del sector para avanzar con la TD de sus negocios?
3. En la actualidad, ¿cuál diría que son los principales pasos que lleva a cabo una empresa que quiere iniciar un proceso de TD? ¿y cómo tiende a conducirse una empresa que ya inició un proceso de TD?
4. ¿Considera que, en términos generales, los empresarios locales están informados sobre las tecnologías disponibles para sus negocios, sus posibles contribuciones productivas y sus costos de adopción? ¿Cuáles considera que son las principales fuentes de información a través de las cuales los empresarios conocen la disponibilidad de tecnologías digitales para sus firmas?
5. ¿Cuáles son los principales actores institucionales y/o programas específicos disponibles en la actualidad en el país para facilitar que las empresas del sector avancen en la TD? ¿En qué consiste estos espacios? ¿Hay estadísticas disponibles de sus impactos en el sector?

6. ¿Las empresas del sector, han utilizado líneas de financiamiento público para avanzar con sus estrategias de TD? ¿Cuáles son los principales instrumentos que nutren este avance?
7. ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos enfrentados por las empresas del sector que dificultan el avance de la TD?
8. ¿Conoce programas de cooperación público-privado o políticas públicas específicas que se hayan aplicado en el mundo y que tuvieron un impacto positivo sobre el sector de maquinaria para la industria alimenticia?

Anexo V. Cuestionarios de entrevistas en profundidad

A continuación, se presenta el cuestionario que será utilizado para las entrevistas en profundidad a las empresas seleccionadas. El mismo consta de

I. DATOS DE LA EMPRESA

1. ¿En qué año se fundó la empresa? Historia de la firma
2. ¿Cuáles son los principales equipos de maquinaria para la industria de alimentos de su firma?
3. ¿Qué sectores agroindustriales son sus principales clientes? (Entender la ubicación en la cadena)
4. ¿La firma es independiente o parte de un grupo de empresas? ¿Hay participación de capital extranjero en la firma? ¿De qué países?
5. ¿Cuántos empleados posee la firma? ¿Cómo cambio la cantidad de empleados en los últimos 5 años?
6. ¿La firma exporta? ¿Cuáles fueron los principales destinos de las exportaciones en los últimos 5 años? ¿Cuánto representan en promedio las exportaciones sobre las ventas de la empresa?

II. DATOS SECTORIALES

[Evaluar si es necesario hacer preguntas sobre el sector, su estructura y dinámica]

7. ¿Cuáles son los principales cambios tecnológicos que se han visto en el sector en los últimos 10 años y en qué segmentos de mercado o eslabones de la cadena? Mencionar principales cambios tecnológicos, de procesos y comercialización.
8. ¿Cuáles cree que son las principales tecnologías digitales que van a demandar sus clientes en los próximos 10 años?

III. TECNOLOGIAS

9. ¿Qué tecnologías 4.0 son claves para ser competitivo en la industria en la actualidad?

	Nada importante	Poco importante	Importante	Muy Importante
Metodología KAIZEN -mejora continua-				
Robótica				
Robótica colaborativa				
Drones				
Identificación por radiofrecuencia				
Exoesqueletos				

Fabricación aditiva/Impresión 3D				
Simulación virtual				
Gemelos digitales				
Realidad aumentada				
Sistemas de integración				
Inteligencia artificial para mantenimiento predictivo				
Big data Analytics				
Sensores inteligentes				
Internet de las cosas -IoT-				
Computación en la nube -cloud computing-				
Ciberseguridad				
Nanotecnología				

10. ¿Ha contratado algún servicio de consultoría ligado a la TD en su empresa? ¿Qué otra fuente de información considera relevante para enterarse sobre la oferta de TD compatibles con lo que su empresa necesita?
11. ¿Qué tecnologías 4.0 ha adoptado la empresa y en qué áreas?

Ges tión	Produ cción	Comercializac ión y ventas	Posv enta	Gestión de Talento	Administració n y Finanzas	Comercio Exterior	Cadena de valor	I+ D	Logí stica

12. ¿Se ha vinculado con algún centro tecnológico y/o el INTI para recibir asistencia técnica a la hora de incorporar alguna tecnología 4.0?
13. ¿Ha sido beneficiario de alguna línea de financiamiento público para la incorporación de estas tecnologías? ¿Cuál y en qué año?
14. ¿Qué factores han motivado la incorporación de dichas tecnologías? ¿Sus clientes le han pedido equipos con tecnología digital? ¿Ha logrado reducir costos luego de la implementación?
15. ¿Tiene alguna iniciativa de adopción de tecnologías 4.0 planeada en las siguientes áreas en los próximos 6 a 24 meses? ¿Cuál? ¿Cómo se implementará? ¿Qué dificultades de implementación prevee?
16. ¿Qué barreras persisten a la adopción de nuevas tecnologías de TD o el avance en la aplicación de las tecnología adoptadas? [mencionar: i) factores de demanda, ii) conocimientos tecnológicos (RRHH, proveedores especializados, posibilidades de vincularse con centros de CyT), iii) costos, iv) infraestructura]

IV. ESTRATEGIA

17. ¿Cuánto interés existe para la adopción de tecnologías de 4.0 en su organización? (Pedir que indique del 1 (no hay interés) al 5 (Muy alto interés), y explique) ¿Qué motiva el interés? (demanda, oferta, costos, competitividad, etc)
18. ¿Cuán formal y estructurada es la estrategia para la incorporación de tecnologías de 4.0 en la empresa? ¿Quién la lidera internamente?

V. DATOS

19. ¿Cómo se relevan y utilizan los datos en la empresa? ¿Ha habido cambios respecto a la recopilación y uso de datos en la empresa en el último tiempo? ¿Cuáles? (¿recopilan de manera sistemática? ¿Recopilan pero no saben como usarlos? ¿Recopilan y lo utilizan en una o pocas áreas?)

VI. INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

20. ¿La empresa realizó innovaciones de producto o proceso en los últimos 5 años? ¿Cuáles? ¿Cuán relevantes fueron con relación a las ventas?
21. ¿La empresa ha adquirido infraestructura de IT en los últimos 2 años? ¿Cuál?
22. ¿La empresa tiene su propio departamento de IT?
23. ¿La empresa tiene un presupuesto designado a IT y a TD?

VII.RRHH

24. ¿En qué medida entienden y utilizan tecnologías de 4.0 los equipos técnicos (incluyendo etapas de diseño y desarrollo y de procesos en la planta) de la empresa?
25. ¿En qué medida entienden y utilizan tecnologías de 4.0 los gerentes de la empresa?
26. ¿En qué medida entienden y utilizan tecnologías de 4.0 los comerciales (ventas) de la empresa?

Anexo VI: Códigos del sistema armonizado de comercio internacional

Códigos del sistema armonizado de comercio internacional (HS por sus siglas en inglés) del sector de maquinaria para la industria de alimentos

HS	Descripción
843810	Máquinas y aparatos p/panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias
843880	Máquinas y aparatos para preparación excepto de frutas u hortalizas
843850	Máquinas y aparatos para la preparación de carne
841981	Aparatos y dispositivos p/preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos
847920	Máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceite o grasa
841931	Secadores, para productos agrícolas.
842111	Desnatadores
843510	Máquinas y aparatos para producción de vino, sidra y similares
843830	Máquinas y aparatos para la industria azucarera.
843820	Máquinas y aparatos, de tipo industrial, p/confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate
843860	Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/o legumbres
843840	Máquinas y aparatos para la industria cervecera.
843780	Máquinas para la limpieza de semillas
847810	Maquina y aparatos para preparar o elaborar tabaco
843420	Máquinas y aparatos para la industria lechera.

841720	Hornos de panadería, de pastelería o de galletería.
--------	---